

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — Le Parti Communiste français remanie son programme.	1	Situation démographique en Allemagne orientale	12
BORIS SOUVARINE. — Atrocités staliniennes et post-staliniennes.....	3	Les conflits intérieurs du Parti Communiste est-allemand (S.E.D.)	13
LUCIEN LAURAT. — La guerre froide ne réussit pas à l'U.R.S.S.....	4	Le problème des réfugiés hongrois qui regagnent leur pays	16
Le Parti Communiste belge et les élections législatives.....	8	Le P.C. italien renouvelle son équipe parlementaire	18
A. DORMONT. — Le Parti Communiste italien en 1957.....	9	L'Albanie face à l'Union Soviétique..	19
		JEAN MALARA. — La réforme des conseils populaires en Pologne	20

Le Parti Communiste français remanie son programme

EN faisant décider par le Comité central la création d'« une commission chargée d'élaborer un projet de programme fondamental du Parti », M. Thorez n'a pas fait montre d'une grande audace. Il a paru admettre qu'on avait le droit de ne pas tenir pour définitifs et de remettre en discussion « les idées et les buts du Parti, ses buts finaux et ses buts rapprochés », pour reprendre les termes dont s'est servi M. G. Cogniot, et cela revêt une allure d'hérésie. En réalité, c'était une hérésie sans risque, une hérésie autorisée par les garants de l'orthodoxie la plus stricte.

En raison de l'augmentation croissante des charges, l'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES est contrainte de relever le montant de la cotisation de ses adhérents, A COMPTER DU 1^{er} AVRIL.

En ce qui concerne la cotisation des membres correspondants, celle-ci est désormais fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. Pour les membres résidant à l'étranger, cette cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et à 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

N'est-ce pas du vivant de Staline, à sa suggestion et sur son ordre, que le XIX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique avait adopté, à l'unanimité, une résolution « sur le remaniement du programme du parti ». Une commission avait été désignée à cet effet. Staline devait la présider, [comme M. Thorez préside celle qu'il a demandé à son Comité central de désigner] et, si, en plus de Staline, quatre de ses onze membres ont connu, depuis, la disgrâce ou la mort, — Béria, Kaganovitch, Malenkov et Molotov, — d'autres sont toujours aux postes directeurs — Kuusinen, Pospelov, Roumiantsev, Sabourov — à des postes d'où ils orientent et contrôlent pour le compte du Politburo l'activité des partis communistes de l'étranger.

Cette commission devait soumettre un projet de programme au XX^e Congrès du Parti. Mais, dans son rapport public, Khrouchtchev reconnut que ce projet qui n'était pas encore élaboré exigerait beaucoup de temps. « Il est certain », assurait-il, « qu'il doit être rédigé en même temps que le plan de développement à long terme de l'économie et de la culture de notre pays pour plusieurs quinquennats », et il faisait adopter par le Congrès,

toujours unanime, une résolution chargeant le Comité central de publier un projet de programme avant le XXI^e Congrès, assez tôt pour qu'il puisse être l'objet d'une large discussion.

M. Thorez a donc des répondants. Son entreprise, toutefois, ne s'explique pas seulement par la courtisanerie ou le mimétisme. Qu'il en ait eu l'idée lui-même, ou qu'elle lui ait été « suggérée » de Moscou, la création d'une *commission du programme* correspond à une situation « objective », pour user du jargon que la secte tient de Hegel. Elle constitue à la fois une tentative pour résoudre ou pour tourner des difficultés particulières, et un symptôme supplémentaire de leur existence. Il existe, dans le Parti communiste français, ou du moins dans sa partie la plus vivante, une crise idéologique, ou du moins des hésitations, des doutes sur la doctrine, une inquiétude intellectuelle qu'il faut dissiper au plus vite si l'on ne veut pas qu'à la première secousse un peu forte, le Parti n'oppose plus ce monolithisme dont le secret principal est dans la parfaite tranquillité intellectuelle de ses membres : le Parti doit à nouveau avoir raison, détenir la vérité scientifique donnée une fois pour toutes.

**

Comme l'a précisé M. Georges Cogniot devant le Comité central, la Commission dont il est le secrétaire n'aura pas à élaborer un *programme électoral*, fait de mots d'ordre répondant à des nécessités immédiates, ni non plus des *thèses* destinées à tracer au Parti sa ligne de conduite dans l'intervalle de deux Congrès. Elle devra analyser les « *lois générales du développement social au stade de l'impérialisme et dans les conditions de la crise générale du capitalisme* », suivre les « *manifestations concrètes de ces lois* » en France afin de « *fonder et formuler le plus scientifiquement possible le but final : l'établissement de la doctrine du prolétariat* ».

Une seconde partie énoncera un programme minimum de « *revendications démocratiques... dans l'ordre politique, économique et social* ».

Ce langage ne permet aucun doute sur les résultats des travaux de la commission. On n'y trouvera rien de neuf. Mais il est symptomatique que la direction du Parti sente la nécessité d'affirmer à nouveau la doctrine communiste sur des points essentiels, d'en donner une démonstration apparemment nouvelle et qui tiendrait compte de la réalité présente.

Depuis la guerre, les militants communistes ont, d'ordre supérieur, orienté leur effort d'agitation dans des directions qui n'étaient presque jamais celle qu'indiquait la nature propre de la doctrine communiste. On les invite à lutter pour la paix, contre le réarmement de l'Allemagne, pour la défense des institutions républicaines, contre le colonialisme. La « question sociale » n'est à peu près jamais abordée de front. Quand on a essayé de le faire, à partir de 1954, ce fut en munissant les militants de la théorie de la

« paupérisation absolue ». Cela ne fit qu'aggraver le malaise.

Quelle audience pouvaient trouver les militants communistes auprès des ouvriers, quelle confiance pouvaient-ils avoir eux-mêmes dans les propos qu'on leur demandait de tenir quand ceux-ci s'écartaient aussi évidemment de la réalité? Ou bien les communistes parlent de tout autre chose que des questions qui intéressent directement les salariés, les ouvriers de l'industrie en tant que tels, et alors ils finissent par s'entendre demander et par se demander eux-mêmes en quoi le Parti communiste est le « parti de la classe ouvrière ». Ou bien, ils font retour sur le terrain économique et social. Mais alors leur langage n'est plus que survivance d'un âge révolu. Les salariés pensent à l'amélioration de la retraite complémentaire, aux hauts salaires, à l'extension des loisirs, et, les plus avisés, aux effets futurs de l'automatisation : les communistes viennent leur parler de « paupérisation absolue », comme si l'on était en 1848.

Les militants ouvriers sentent ce divorce entre l'analyse communiste de la réalité « capitaliste » et cette réalité elle-même. Mais les intellectuels ralliés au Parti ou vivant dans ses eaux commencent aussi à s'en rendre compte. Dans l'ébranlement qu'ont subi les convictions, les illusions de beaucoup d'entre eux en 1956, il n'entrait pas seulement de la stupeur (et du remords) en face des crimes de Staline, reconnus par Khrouchtchev, ni de l'indignation devant la répression brutale de l'insurrection hongroise par l'armée soviétique : l'idée communiste elle-même se trouvait mise en cause, si obliquement que ce fût. L'intérêt porté par tant d'entre eux à la formule des « conseils ouvriers », au premier abord assez surprenant, s'explique par le souci de sauver coûte que coûte l'idée menacée, de trouver d'autres formes de la propriété collective et de la gestion socialiste que celles dont l'U.R.S.S. fournissait le modèle et dont le Parti propageait la formule. Et, sans doute, sur le plan des spéculations intellectuelles, peut-on imaginer un communisme qui serait autre que le communisme soviétique sans cesser d'être du communisme. Mais où s'arrêterait cette entreprise de révision si on la laissait commencer? Les hautes instances du mouvement communiste international ont dénoncé et dénoncent sans cesse le « révisionnisme » comme le plus grand danger de l'heure. Ce n'est pas l'effet d'un caprice, et ce n'est pas non plus une feinte : la confrontation de la doctrine et de la réalité à laquelle la crise de 1956 a conduit beaucoup de militants communistes un peu partout dans le monde a « donné des bases » — comme on dit dans le Parti — à cette déviation redoutable.

**

La tentative de M. Thorez est pour une part une manœuvre. Elle est une application de la tactique bien connue qui consiste à prendre les devants sur une éventuelle oppo-

Atrocités staliniennes et post-staliniennes

On sait, ou plutôt on ne sait pas assez, les atrocités commises par Staline et les staliniens dans les pays baltes annexés de vive force à l'Union soviétique depuis la dernière guerre. Les populations de ces pays (Estonie, Lettonie, Lituanie) ont été impitoyablement décimées, saignées à blanc par les envahisseurs communistes, et une grande partie des survivants ont été déportés vers et au-delà de l'Oural, maltraités d'une façon abominable. Depuis, très peu d'informations sûres ont filtré, donnant quelque idée du sort de ces malheureux. Un petit nombre seulement a pu rentrer au pays natal après le discours secret de Khrouchtchev dénonçant les sévices infligés par Staline à des peuples entiers. Aussi doit-on accorder la plus grande attention aux renseignements dignes de foi qui parviennent jusqu'à nous, à la faveur d'un de ces rapatriements.

Dans le *Courrier socialiste* de février-mars derniers, organe des social-démocrates russes, Iv. Ozol rapporte une conversation publiée par le journal letton *Laïsk* (*La Vie*) qui paraît à New-York, conversation tenue en Allemagne occidentale au printemps de 1957 entre Al. Schilde, correspondant du journal, et Alfred Saunus, un Lituanien d'origine, né en Prusse orientale, et qui, enfin libéré d'un camp de concentration, a rejoint sa famille réfugiée en Allemagne occidentale. En voici l'essentiel.

Depuis 1955, parmi les Lettons, les Esthoniens et les Litvaniens réfugiés en Allemagne, et aussi parmi les Allemands intéressés, on savait confusément l'existence, dans l'extrême-nord soviétique, de certains camps secrets que les Allemands appellent *Schweigelager* non parce que les prisonniers y sont tenus de se taire, mais parce que ces camps sont strictement isolés du monde extérieur : les condamnés ne reçoivent aucune nouvelle du dehors, ils sont privés de correspondance, de visites, de colis. Saunus, semble-t-il, serait le premier rescapé de cet enfer du silence qui soit venu de ce côté-ci du rideau de fer.

Il avait été arrêté en 1945, accusé d'espion-

nage (une des sinistres manies de Staline) et condamné à vingt-cinq ans de détention. Récemment, son cas fut révisé, mis au compte des abus criminels de Béria, et il eut la chance de pouvoir rentrer chez lui.

Après son arrestation, il avait d'abord subi l'emprisonnement à Daugavpils (ex-Dvinsk), puis dans un camp soviétique au-delà du cercle polaire, et finalement il a passé par plusieurs camps de la région de Perm. De Perm à Solikamsk, sur deux cents kilomètres vers le Nord, s'étend une chaîne ininterrompue de camps de travaux forcés où sont détenus surtout des Baltes : Vsesviatskaïa-stvor, Kizel, Polovinka-stvor, Nijniëouralsk, Vierkhniëouralsk (où se trouve une grande prison pour les condamnés politiques), Chesnovskaïa, Goubakh et Berezniki. Saunus, détenu au camp n° 11 de Vsesviatskaïa-stvor, était bien informé de ce qui se passait aux camps n° 10, 12, 14, 15 et 24, ainsi qu'aux camps de Kizel, Goubakh et autres.

La majorité des Baltes déportés, dit-il, furent répartis dans les camps de Vsesviatskaïa-stvor, Kizel et Borovsk (environ 1.000 Lettons dans les deux derniers); à Solikamsk, environ 6.000 Baltes peinent dans trente camps à couper du bois et casser des pierres. Dans les camps de Vsesviatskaïa-stvor, de 1955 à 1957, il y a eu jusqu'à 2.200 Lettons, 850 Litvaniens, 500 Esthoniens, 1.400 Allemands et 2.100 Ukrainiens occidentaux. Un grand nombre de Lettons y arrivèrent en 1951, et beaucoup sont morts depuis.

Saunus a su qu'en 1948 et 1949, quantité de prisonniers travaillant dans l'industrie chimique sont morts empoisonnés par des gaz nocifs. Pendant ces deux années, 820 Esthoniens et Lettons sont morts en ce lieu, de dystrophie et de tuberculose, par suite de sous-alimentation. L'état des choses était pire encore à Goubakh où, en 1953, mouraient jusqu'à 200 hommes chaque jour.

A Polovinka, poursuit Saunus, 3.200 Baltes travaillent dans les mines et les carrières. Leur

(Suite au verso, bas de page.)

sition, à l'empêcher de naître ou de se cristalliser en répondant à l'avance aux questions qu'elle pose. Les réponses ne seront sûrement pas satisfaisantes : M. Thorez a pris bien soin d'écarter de sa commission tous ceux qui pourraient s'éloigner de l'orthodoxie et réclamer autre chose qu'une formulation un peu rajeunie des idées anciennes. Mais, si mauvaises qu'elles seront, elles seront des réponses. Elles ramèneront un moment la tranquillité et la certitude dans les esprits. Elles permettront de gagner du temps. Fidèle en cela à un opportunisme dont il a reçu de très haut l'exemple, le secrétaire général du Parti communiste français ne cherche pas autre chose.

La création de la Commission du programme n'en ouvre pas moins une phase nouvelle dans l'histoire des idées communistes, dans l'histoire de leur décadence. Staline pouvait assez facilement sauver la face lorsqu'il proposait de remanier le programme : la résolution qu'il fit voter exposait en effet que plusieurs des tâches fixées au Parti par

le Congrès de 1919 avaient été effectuées. Mais le Parti communiste français n'a pas l'excuse de la victoire. Si quelque chose de son programme a été réalisé, si certaines de ses revendications sont dépassées, si son analyse du capitalisme apparaît désuète, le mérite ne lui en revient pas. Ses militants ne peuvent pas même prétendre que sa pression fût un des moteurs de cette évolution : ils conviendraient par là au moins que la révolution et la dictature du prolétariat ne sont pas nécessaires.

Admettre que le programme doit être remanié, même si on ne lui fait subir que des remaniements secondaires, c'est admettre que la société évolue, qu'elle a, qu'elle peut encore avoir dans le temps présent un autre moteur que le Parti communiste. Et quelle contradiction, quel ridicule aussi que de se prétendre le parti de l'avenir et d'être obligé de rajeunir son programme pour ne pas être en retard sur le présent.

CLAUDE HARMEL.

La guerre froide ne réussit pas à l'U.R.S.S.

LES échecs économiques se succèdent depuis quinze mois à une cadence accélérée dans l'Empire soviétique : ralentissement sensible de l'expansion de l'industrie lourde; réduction des objectifs du plan quinquennal dès avant l'achèvement de sa première année et abandon officiel de ce même plan au milieu de sa deuxième année; suspension du service et de l'amortissement de la Dette publique jusqu'à 1977; bouleversement de fond en comble de la charpente industrielle; mauvaise récolte « pire qu'en 1921 » et mécomptes dans l'élevage; refonte radicale de la structure des kolkhozes et des stations de machines et tracteurs; dislocation, enfin, de l'intégration économique du bloc oriental, les pays satellites ayant été obligés à leur tour d'abandonner leurs plans quinquennaux synchronisés avec l'ex-plan russe. Tous ces échecs sont imputables à une pénurie aiguë de capitaux et de main-d'œuvre.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler le diagnostic formulé voici près de trois ans déjà par M. Solomon Schwarz, l'un des meilleurs connaisseurs des problèmes économiques de l'U.R.S.S., dans l'organe mensuel des sociaux-démocrates russes (1) :

« L'observateur attentif, désireux de généraliser et de systématiser les informations relatives à la situation économique de l'U.R.S.S., a malgré lui l'impression que l'évolution de l'économie soviétique est entrée, depuis au moins deux ou trois ans, dans une phase nouvelle et particulièrement difficile, et que, depuis, elle se heurte sans cesse à des obstacles toujours nouveaux. Ce n'est pas une crise, ni une dépression au sens où la science économique entend ces termes. Dans l'immédiat, c'est quelque chose de moins catastrophique. Mais c'est en même temps plus profond et, en un certain sens, pire. Il s'agit d'une grave maladie organique de tout le système économique soviétique. »

» Cette maladie se manifeste dans tout. Au cours des deux dernières années, la presse soviétique et la presse libre en Occident ont suivi avec une attention particulière les difficultés de l'agriculture soviétique. Celle-ci est en effet le secteur le plus faible de l'économie soviétique. Mais dans d'autres branches encore, il se produit fréquemment des situations extraordinairement difficiles, et tout le système de l'économie soviétique ne tient essentiellement que par les salaires intolérablement bas de l'immense majorité des travailleurs. »

Cette « maladie organique » dont parle M. Solomon Schwarz a un nom : elle s'appelle *économie de guerre*.

Economie de guerre permanente

L'U.R.S.S. vit depuis vingt ans sans interruption sous un régime d'économie de guerre. Les deux premiers plans quinquennaux furent essentiellement des plans d'industrialisation où la politique de réarmement, surtout à partir de 1933 (avènement d'Hitler), jouait un rôle certain, mais pourtant secondaire en ce sens que l'impératif premier était la création d'une puissante industrie lourde, base *sine qua non* de toute industrie de guerre vraiment efficace et garantissant une indépendance maximale à l'égard de l'étranger.

Cette condition était en grande partie réalisée à la fin du 2^e P.Q., en 1937. Par rapport à 1928, la production sidérurgique s'était multipliée par 4 (17,6 millions de tonnes d'acier; presque autant que la production allemande), celle du charbon par 4,4, celle de l'électricité par 7,3, celle du naphte par 2,5. Il fut désormais possible de distraire de ces productions de base une fraction

(1) *Sotsialisticheski Vestnik*, juin 1955.

(SUITE DE LA PAGE 3)

nombre total dans toute la région a dû s'élever à 42.000 au cours des dernières années. Très peu ont été libérés, mais au début de 1957, il ne restait là que 26.000 prisonniers : les autres étaient morts. A six kilomètres au sud de Vsesviatka se trouvent des camps où sont détenus les Hongrois déportés depuis octobre-novembre 1956.

Parmi les Baltes ainsi « concentrés » dans les camps de la mort lente, des centaines sont estropiés ou mutilés à la suite des tortures subies pendant « l'instruction ». D'aucuns ont eu les ongles arrachés, d'autres les doigts, les bras ou les jambes brisés. Saunus montre ses bras marqués de profondes cicatrices : pendant les interrogatoires, il avait été ligoté avec du fil de fer barbelé et rouillé qui le déchirait jusqu'au sang.

Dans ces camps de douleur et de désespoir, Saunus a vu d'anciens « partisans » lettons dont les bras et les jambes étaient brisés en plusieurs endroits et que leurs bourreaux avaient laissés systématiquement sans soins médicaux afin que, les os s'étant plus ou moins mal ressoudés, les

malheureux deviennent estropiés pour toujours : « C'était horrible de regarder certains d'entre eux. Beaucoup attendent la mort comme une délivrance. »

Telle est la fin de ce poignant témoignage, qui atteste la permanence des atrocités stalinienne sous les successeurs, ex-collaborateurs directs, de Staline. Pour un rare rescapé, des milliers et des centaines de milliers d'innocents continuent de souffrir et d'agoniser dans les chiourmes soviétiques (car il n'y a pas que les Baltes qui soient victimes du stalinisme : les Allemands de la Volga, les Tatares de la Crimée ont subi le même sort, comme les Ingouches, les Tchétchénes, les Balkares et les Karatchaïs récemment « réhabilités », mais qui ont péri en masse). Et ce sont les geoliers, les tortionnaires nommés Khrouchtchev, Boulganine, Mikoïan, Vorochilov, Souslov et Fourtseva qui ont le front de dénoncer le « colonialisme », d'exiger encore une conférence au « sommet » et de donner insolemment des leçons de morale au monde entier. Jusques à quand cette sinistre comédie sera-t-elle favorisée en Occident par des silences, voire des complaisances complices ?

B. SOUVARINE.

importante pour l'industrie de guerre. Le 3^e P.Q. est déjà orienté vers cet objectif essentiel. Les dépenses militaires passent de 17,5 milliards de roubles en 1937 à 23,2 milliards en 1938 et à 39,2 milliards en 1939 (campagnes de Pologne et de Finlande).

Depuis, les dépenses militaires ont évolué comme suit (milliards de roubles) :

1941.....	90,5 (prévisions : 70,9)	
1944.....	137,9	
1947.....	66,4	
1948.....	66,3	
1950.....	82,9	
1952.....	113,8	
1953.....	110,2	
1954.....	100,3 (prév.)	
1955.....	112,2 (prév.)	
1956.....	97,8	[réellement : 117,1]
1957.....	96,7 (prév.)	[réellement : 116,0]
1958.....	96,3 (prév.)	[réellement : 115,5]

Etant donné les baisses des prix décrétées à partir de 1955 pour les moyens de production (dont les engins de guerre n'étaient assurément pas exclus), les dépenses militaires de 1956, 1957 et 1958 sont, en valeur réelle, supérieures aux chiffres officiels. Les données que nous avons fait figurer entre crochets au tableau ci-dessus indiquent cette valeur réelle; elles se fondent sur les calculs du lieutenant-colonel Jan Kowalewski, que nous avons publiés dans notre numéro 175 (page 6).

Même la guerre terminée, l'U.R.S.S. est demeurée, on vient de le voir, sous le régime de l'économie de guerre. Nous confrontons ci-dessous, pour quelques années caractéristiques, les dépenses militaires de l'U.R.S.S. et des Etats-Unis en prenant pour base = 100 l'effort maximum de la fin de la dernière guerre : 1944 pour l'U.R.S.S., exercice budgétaire 1-VII-44/30-VI-45 pour les Etats-Unis, et en tenant compte des variations du pouvoir d'achat du dollar (2) :

	U.R.S.S.	Etats-Unis
Maximum guerre	100	100
1947 et 1948	48	9
1950	60	16
1957	84	26

En 1957 et d'après les prévisions pour 1958, les dépenses militaires de l'U.R.S.S. représentent donc, treize ans après la fin des hostilités, 84 % de ce qu'elles étaient en 1944, au moment de la tension extrême et suprême de toutes les forces, au point culminant de la guerre. Celles des Etats-Unis, en dépit de la guerre froide, n'en représentent que le quart. Un tel effort ne peut pas ne pas se répercuter sur la structure et sur la santé d'une économie nationale quelle qu'elle soit, et à plus forte raison sur une économie faible comme celle de l'U.R.S.S., beaucoup moins efficiente que les économies du monde libre. Encore faisons-nous ici abstraction des dépenses militaires occultes de l'U.R.S.S., en ne considérant que les chiffres avoués.

Pour avoir une vision plus précise du poids dont ces dépenses pèsent sur l'économie soviétique, il faut les comparer au revenu national. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut se rendre compte de la part de la richesse annuellement produite qui est affectée à cet emploi improductif (c'est le moins qu'on puisse dire) par excellence. La

guerre froide se distingue de la guerre tout court en ce que ces dépenses sont simplement improductives dans la première, tandis qu'elles sont destructives dans la seconde.

Les chiffres relatifs au revenu national soviétique sont secret d'Etat, et les pourcentages d'augmentation officiels sans données absolues ne méritent qu'une créance fort relative. Mais nous savons que 85 % environ du revenu national soviétique passent par le budget et que les investissements représentent (d'après les indications officielles) un quart du revenu national. On a donc, en confrontant les résultats de ces deux calculs, d'ailleurs largement concordants, une idée suffisamment précise du revenu national.

Voici ce que les dépenses militaires représentent en pour cent du revenu national :

	U.R.S.S.	Etats-Unis
1947 et 1948	14 à 15 %	5 %
1950	18 %	9 %
1957	17 %	9 %

Nous répétons que nous faisons abstraction des dépenses militaires occultes de l'U.R.S.S. Si nous en tenons compte — bornons-nous à 1957 — il faut majorer les 116 milliards de roubles d'au moins 50 milliards; ces 166 milliards représentent plus de 20 % du revenu national, contre 9 % au maximum aux Etats-Unis.

Une charge épuisante

Pour mesurer la charge que le surarmement représente pour l'économie soviétique, il suffit de procéder à une comparaison sommaire. On estime généralement que la production soviétique dans son ensemble est égale au tiers de la production américaine. Or, sur ce tiers, les despotes du Kremlin prélèvent plus de 20 % pour la préparation de la guerre, alors que les Etats-Unis n'y consacrent que 9 % (sur une production trois fois plus importante).

Une confrontation grossière se traduit par le schéma que voici :

	U.R.S.S.	Etats-Unis
Production globale	100	300
Effort militaire	20 (a)	30 (b)
Investissements	25	50 à 55 (c)
Reste disponible	55	215 à 220

(a) 20 % au minimum. — (b) Pour simplifier, nous admettons 10 % au lieu de 9 %. — (c) Un peu plus de 15 %, en tout cas moins de 20 %.

Le « reste disponible » comprend, outre la consommation privée et publique (administration de l'Etat), le renouvellement de l'outillage usé, que l'on peut évaluer à 10 % environ dans le monde libre et qui est représenté en U.R.S.S. par les subventions à l'économie nationale, lesquelles englobent, avec l'amortissement d'ailleurs insuffisant, les déficits d'exploitation de la gestion étatique dispendieuse; ces subventions sont

(2) Pour les chiffres absolus jusqu'à 1950, voir notre livre, *Bilan de 25 ans de plans quinquennaux*, pp. 125-129.

un peu plus élevées, en U.R.S.S., que les investissements. En tenant compte de ce dernier poste, qu'il convient de défalquer du « reste disponible » (25 à soustraire pour l'U.R.S.S. et 25 à 30 pour les Etats-Unis), le reste *réellement* disponible est de 30 dans l'Union soviétique et de 185 à 195 aux Etats-Unis. Il est en Amérique au moins le sextuple de ce qu'il est en U.R.S.S.

Il ressort de ce schéma sommaire que l'économie soviétique est une économie sans marge de sécurité. Indépendamment de sa rigidité bureaucratique-dirigiste, elle manque d'élasticité tout simplement parce que l'effort militaire, qui comprend aussi une part importante des investissements, absorbe et stérilise une fraction disproportionnée de ses disponibilités. C'est ce dernier fait qui est infiniment plus grave que la limitation sadique de la consommation (option entre le beurre et les canons), car il crée des obstacles *objectifs, matériels*, à l'expansion future de l'économie soviétique, tandis que la compression des besoins vitaux des masses populaires ne crée que des obstacles *psychologiques* dont les répercussions économiques concrètes (résistance passive, etc.) sont sporadiques, moins tangibles et incertaines.

L'U.R.S.S. n'a pas seulement un budget militaire excessif pour son revenu national, elle consacre en outre une part excessive de ses investissements aux industries travaillant pour la guerre. En dépensant trop pour agrandir sa panoplie, elle ne peut plus investir assez dans les autres secteurs de son économie. Toutes les nations ont connu de tels déséquilibres : nous avons, hélas ! vécu depuis le début du siècle plus d'une fois des périodes de préguerre d'abord, de guerre effective ensuite. Mais aucune nation, sauf l'U.R.S.S., n'a été astreinte à subir une économie de guerre *complète* pendant vingt années consécutives, dont treize en pleine paix.

La seule différence entre l'économie de guerre dans la guerre et l'économie de guerre en pleine paix est dans la destruction des armes produites (nous faisons abstraction du facteur humain). La guerre chaude anéantit les armes au fur et à mesure qu'elles sont produites; en guerre froide, le pays qui surarme accumule des panoplies au point de ne savoir qu'en faire, mais il cherche et trouve des Nasser désireux d'utiliser ses laissés pour compte.

Si l'U.R.S.S. voulait simplement agrandir son potentiel productif à l'instar de toutes les autres nations, elle pourrait réduire ses investissements à ses besoins purement civils, en se contentant d'une marge de sécurité normale qui irait en s'amenuisant en fonction d'un désarmement progressif, simultané et contrôlé. Elle n'affecterait

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

aux investissements que 15 à 20 % de son revenu national, comme tout le monde. Elle ne consacrerait que 10 % au lieu de 20 % à son budget militaire proprement dit.

En supposant que l'U.R.S.S. soit une puissance pacifique comme les autres, notre schéma comparatif de tout à l'heure se présenterait comme suit :

	U.R.S.S.	Etats-Unis
Production globale	100	300
Effort militaire	10	30
Investissements	15 à 20	50 à 55
Reste disponible	70 à 75	215 à 220
Renouvellement de l'outillage usé et gaspillage..	20 (a)	30
Reste réellement disponible	50 à 55	185 à 190

(a) En supposant que l'U.R.S.S. reste fidèle à son système de gaspillage étatique-bureaucratique.

Si l'U.R.S.S. était un Etat pacifique renonçant à la guerre froide, ses disponibilités réelles (consommation) ne seraient pas de beaucoup inférieures au tiers des disponibilités américaines, ce qui correspondrait à peu près au rapport de grandeur des revenus nationaux respectifs.

Mais les hommes du Kremlin ne songent nullement à renoncer à leur économie de guerre ; ils la renforcent au contraire, et c'est la récente réduction de leurs effectifs militaires qui en fournit la preuve. La dernière réduction de 300.000 hommes, annoncée par la *Pravda* du 7 janvier dernier, s'ajoute à celles décrétées depuis 1955 et qui affectent (d'après le même communiqué) 1.840.000 hommes. Cela fait donc un total de 2.140.000 hommes. On estime que le coût d'un homme sous les armes est au minimum de 4.200 roubles par an (3). En admettant qu'il soit de 5.000 roubles, ce qui est encore fort éloigné de l'estimation maximale, l'économie qui en résulte pour le budget militaire quant aux seules dépenses de subsistance, serait donc de l'ordre de 10,7 milliards de roubles.

Or, de 1956 à 1958, les dépenses militaires de l'U.R.S.S. n'ont été réduites que de 1,5 ou 1,6 milliard de roubles. En 1958, elles excèdent même de 3,3 milliards les prévisions pour 1955. La réduction des effectifs ne s'est donc pas répercutée sur les dépenses militaires. Les sommes économisées n'ont pas été employées à des fins productives, mais transférées du chapitre du matériel humain à celui du matériel tout court. Entre 1955 et 1958, le budget militaire a augmenté de 3,3 milliards; en même temps, les dépenses d'entretien des hommes ont été réduites de 10,7 milliards. Les 14 milliards de roubles ainsi dégagés n'ont pas été canalisés vers le secteur civil de l'économie. On les a employés soit à l'achat d'engins de guerre supplémentaires soit à des investissements additionnels dans l'industrie des armements (nucléaires ou non). Ces 14 milliards de roubles représentent 1.400 milliards de nos francs, soit le quadruple de ce que nous coûte la pacification de l'Algérie.

Plus que jamais, le Kremlin maintient l'économie de guerre. En renvoyant plus de 2 millions

(3) Certaines estimations vont jusqu'à 8.000 roubles par an (cf. Gilles Gozard, dans *Le Populaire* du 9 janvier 1956).

d'hommes à des emplois productifs, il veut à la fois dégager des fonds supplémentaires pour ses besoins militaires et procurer à l'économie une main-d'œuvre additionnelle, dont la pénurie est l'une des principales causes des signes de faiblesse qu'on observe depuis un certain nombre d'années. Nous en traiterons plus amplement la prochaine fois.

Quelques conclusions évidentes

Avant même d'approfondir le problème de la pénurie de main-d'œuvre (4), nous pouvons dès à présent tirer quelques conclusions de ce qui précède.

Economie relativement faible (beaucoup moins productive que les économies occidentales) et artificiellement affaiblie (empêchée de déployer un rendement normal, correspondant à son équipement technique) par une organisation étatique absurde (5), l'économie soviétique est astreinte par ses dirigeants à se mesurer en termes militaires avec l'économie du monde libre. Il en résulte qu'elle doit soustraire à un emploi normal (consommation et investissements réellement productifs) une fraction disproportionnée de ses moyens pour les affecter : 1° à des dépenses militaires *directes* trop élevées, et 2° à des dépenses militaires *indirectes* excessives : a) investissements excessifs dans l'industrie lourde et b) investissements excessifs dans l'industrie de guerre.

Toutes les économies nationales de notre époque ont connu de tels déséquilibres, *mais non point de manière durable*. Or, en U.R.S.S., ces distorsions se perpétuent depuis plus de vingt ans sans interruption, et rien n'indique que le Kremlin songe à renoncer à cette politique, bien au contraire. Cependant, de tels déséquilibres finissent à la longue par affaiblir et par ruiner une économie nationale. Ils limitent tout d'abord la part qui devrait normalement revenir à la consommation.

Ils limitent ensuite la fraction destinée à remplacer l'équipement existant au fur et à mesure qu'il s'use. Cette usure excessive n'affecte d'abord que les secteurs non prioritaires : le renouvellement insuffisant du réseau ferré, du matériel roulant, du réseau routier et des industries de consommation agit comme si des fonds avaient été prélevés sur ces branches défavorisées pour être transférés aux branches prioritaires. Cette usure artificielle renforce évidemment les effets

ruineux de l'investissement mesuré au compte-gouttes.

Mais en se prolongeant pendant de longues années, l'insuffisant remplacement du capital fixe finit par s'étendre même au secteur prioritaire et à limiter les moyens consacrés aux investissements, ce qui se traduit : 1° sur le plan matériel par le fait qu'une portion croissante des biens de production nouvellement produits ne représente pas un potentiel supplémentaire parce qu'elle ne fait que remplacer de l'équipement dont le renouvellement a été négligé pendant trop longtemps, et 2° sur le plan financier par le fait qu'une partie croissante des sommes affectées au « financement de l'économie nationale » passe du chapitre des investissements à celui des subventions pures et simples.

Cette évolution déséquilibrée aboutit, en fin de compte, à ce que les fonds disponibles, de plus en plus limités par les facteurs ci-dessus indiqués, ne suffisent plus à maintenir la proportionnalité indispensable entre l'industrie de guerre développée en flèche et l'industrie lourde qui l'alimente. C'est pour cela que le rythme d'accroissement des industries de base s'est si sensiblement réduit *en chiffres absolus* au cours des dernières années.

Pendant une dizaine d'années, ces déséquilibres ont pu être atténués et masqués par l'apport de fonds extérieurs, par la ponction exercée sur les territoires annexés et sur les satellites. Mais depuis 1956, la situation s'est inversée. Les satellites ne peuvent plus guère être spoliés. Les dirigeants soviétiques se voient obligés de gratter les fonds de tiroirs pour trouver en U.R.S.S. même les ressources qui leur font défaut. C'est cela qui explique la réorganisation de l'industrie l'an dernier et celle de l'agriculture aujourd'hui.

La guerre froide épuise de plus en plus l'économie soviétique. En persistant dans sa politique de fermeté et en évitant les pièges que lui tend le Kremlin, l'Occident a les meilleures chances de gagner la guerre froide en mettant Moscou dans l'impossibilité de la continuer faute de moyens.

LUCIEN LAURAT.

(4) Nous en avons signalé la gravité comme l'un des facteurs susceptibles de compromettre la réalisation du dernier P.Q. (« goulot d'étranglement majeur ») dans notre n° 146, p. 13.

(5) La réorganisation « régionaliste » récemment décrétée ne s'attaque pas aux causes profondes.

Associations d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le Parti Communiste belge et les élections législatives

L'INFLUENCE du Parti communiste belge sur le plan électoral n'a pas cessé de diminuer depuis 1946. Voici d'ailleurs un tableau qui permet de tracer cette courbe descendante :

Années	Sièges	Pourcentage
1946	23 (sur 202)	12,68
1949	12	7,49
1950	7	4,74
1954	4 (sur 212)	3,56

Des 300.000 voix obtenues en 1946 (seuls les hommes votaient à l'époque), le P.C.B. est tombé à 184.000 (hommes et femmes) en 1954. Durant la même période, les effectifs du parti sont passés de 100.000 membres à 10.000 environ.

Les conséquences de cette régression apparentent lors du XI^e Congrès du P.C.B. (décembre 1954) au cours duquel on assista à la « liquidation » de la plupart des anciens chefs de file. Le triumvirat Beelen-Burnelle-Van Moerkerke remplaça le trio Lalmand-Terfve-Borremans au Secrétariat national. Ces derniers — « épurés » pour sectarisme de gauche — furent également les victimes de la politique de détente, qui exigeait, pour les partis communistes du monde entier, l'adoption de deux mots d'ordre : coexistence pacifique sur le plan international, et « unité d'action » avec les socialistes.

Le XII^e Congrès du P.C.B. (avril 1957) confirma la politique appliquée depuis deux ans et demi par la nouvelle équipe.

C'est d'ailleurs en fonction de cette « ligne » dont le Kremlin a fait la règle du moment, que fut élaborée par le Comité central du P.C.B., lors de sa réunion du 2 mars dernier, la nouvelle tactique électorale, que l'on peut résumer en deux points :

1° Pour les prochaines élections législatives, qui doivent avoir lieu le 1^{er} juin, le Parti communiste belge ne présentera des candidats que dans trois provinces : Brabant, Hainaut et Liège.

2° Dans les autres provinces — Namur, Luxembourg, Anvers, Limbourg, Flandre occidentale et Flandre orientale — où le P.C.B. ne présentera aucune liste, les électeurs communistes seront « invités » à voter pour le Parti socialiste belge.

Cette tactique avait déjà été esquissée dans une brochure que le parti avait fait distribuer, au début du mois de janvier, et qui contenait, outre le projet du programme électoral, ces quelques lignes bien édifiantes :

« Le Parti communiste présentera-t-il des candidats dans toutes les provinces du pays ? Il le ferait sans aucun doute si les électeurs bénéficiaient de l'appareil national, si les voix des provinces où il n'aurait pas d'élus profitaient aux listes communistes des autres provinces. »

« Une telle proposition d'appareil national a été dans l'air au cours de l'an dernier. Mais elle a été abandonnée aussitôt qu'on s'est aperçu qu'elle profiterait au Parti communiste. »

« Il y aura des provinces où le P.C. ne déposera pas de liste parce que n'ayant aucune chance de faire passer un élu, il devra prendre garde de ne pas faire passer un élu réactionnaire. »

« Les fédérations de notre parti, qui, en accord avec le Comité central, décideraient de ne pas présenter de candidats aux électeurs devraient appeler à reporter les voix des électeurs communistes sur les listes socialistes, à voter socialiste. »

La résolution adoptée par le C.C. lors de sa réunion du 2 mars précise cette tactique pour le moins originale pour le P.C.B.

« Le programme communiste, dit la résolution, s'inspire d'une perspective chère à toute notre classe ouvrière : celle du socialisme, à laquelle le Parti communiste manifeste quotidiennement sa fidélité en déterminant avec soin, en chaque circonstance, les objectifs qui y conduisent. Il est dirigé contre les deux cents familles de banquiers réactionnaires qui foulent aux pieds les intérêts des travailleurs et des pensionnés, les intérêts du pays et du peuple belge. Pour faciliter la réalisation d'un programme qui remportera l'approbation des travailleurs, le P.C.B. se fixe, en vue des prochaines élections, les objectifs suivants :

« 1° Constituer un Parlement qui tienne mieux compte des luttes ouvrières et des aspirations du peuple tout entier ;

« 2° Faire échec aux puissances d'argent et à la réaction ;

« 3° Faire échec aux partis réactionnaires et plus particulièrement au Parti social chrétien, et empêcher ce dernier de revenir au pouvoir ;

« 4° Garantir ainsi le succès des revendications économiques et politiques de la classe ouvrière. »

La résolution signale encore que le parti « entraînera les travailleurs socialistes et communistes au combat pour la réalisation du programme qu'il leur propose et s'efforcera de faire admettre celui-ci par le plus grand nombre possible d'élus socialistes. »

Et de conclure par ces slogans :

« Grâce à la politique combative et hardie des communistes, pas un siège ne sera perdu pour les travailleurs. Partout, les listes ouvrières gagneront des sièges au détriment de la réaction et du Parti social chrétien. »

« Vive l'unité ouvrière contre les monopoles capitalistes ! »

« Vive l'unité populaire contre la réaction et le P.S.C. ! »

Au cours d'une réunion d'information, le secrétaire national du P.C.B., Ernest Burnelle, insista sur le fait que le « désistement » des communistes dans six provinces ne constitue pas une abstention, mais bien une action à travers laquelle le parti espère voir se développer le rassemblement des forces de gauche.

« Nous dirons aux électeurs communistes de ces provinces, déclara Burnelle, votez socialiste et faites confiance aux forces ouvrières. Les parlementaires socialistes finiront bien par défendre nos revendications. Notre programme, nous l'es-pérons fermement, pourra, par la suite, servir

Le Parti Communiste italien en 1957

AUX termes des résolutions finales du VIII^e Congrès national du Parti communiste italien (Rome, 8-14 décembre 1956), l'année 1957 — la crise momentanée due aux événements hongrois surmontée — devait mener « vers de nouvelles victoires dans la discipline du Parti et dans la fidélité au léninisme-stalinisme ». Quelle est la réalité ?

La crise parmi les intellectuels

Comme il fallait s'y attendre, la réaction à la répression soviétique a été des plus violentes parmi les intellectuels communistes. Les explications fournies au VIII^e Congrès ne satisfirent pratiquement personne. Quinze jours à peine après que le Comité central eut chargé Mario Alicata de reprendre les intellectuels « en main », six des intellectuels les plus en vue du P.C.I. rompirent publiquement et spectaculairement avec le Parti : Natalino Sapegno, professeur de littérature italienne à l'université de Rome; Gaetano Trombatore, critique littéraire de l'édition romaine de l'Unità; Claudio Longo, architecte; Vezio Crisafulli, professeur de droit constitutionnel à l'université de Trieste, naguère candidat officiel du P.C.I. à la Cour constitutionnelle, secrétaire général de l'Association italienne des juristes démocratiques; Domenico Purificato, peintre; Leoncillo Leonardi, sculpteur.

Trois écrivains connus approuvèrent cette démission collective mais restèrent provisoirement au P.C.I. : Carlo Muscetta, Italo Calvino et Vasco Pratolini. Et le 17 janvier, ce fut la démission d'un autre écrivain connu, ancien membre du Comité central : Fabrizio Onofri.

Le 14 février, à Naples, le responsable universitaire Mario Baretta déchire publiquement sa carte du P.C.I. : il est suivi par une centaine d'étudiants.

Le 17 février, quatre professeurs de l'université de Cagliari, dans le cadre d'une épuration générale, furent exclus : Piero Agus, Peppino Catta, Peppo Are et Paolo de Martis.

Le 19 février, l'épuration atteint le physicien Ludovico Geymonat, de l'université de Milan.

Mais ces mesures n'arrangent rien : le 21 février, les rédacteurs de la revue politico-culturelle communiste *Società* — Gastone Manacorda et Carlo Muscetta — démissionnent et se solidarisent avec les professeurs Luciano Cafagna et Alberto Caracciolo qui démissionnent, eux, du

Parti et aussi des postes d'enseignants qu'ils occupaient à l'institut Gramsci (école supérieure des cadres du P.C.I.).

Le 24 février, c'est le tour de Turin où le cercle universitaire communiste « Einaudi » enregistre les démissions des professeurs Bollati, Boringhieri et Tersi. Puis ce fut le calme... Mais le 31 juillet, malgré tous les efforts déployés par Alicata, Carlo Muscetta quitte le P.C.I. publiquement avec éclat ! Et le 7 août, il est enfin suivi par Italo Calvino à Turin : or, Muscetta était le chef de file des intellectuels romains (il occupe la chaire de lettres contemporaines) et Calvino est peut-être le plus brillant des jeunes écrivains italiens.

L'agitation croissant dans les milieux intellectuels romains, le P.C.I. blâma et suspendit toute l'équipe de la revue culturelle *Città Aperta* le 13 août. Furent « excommuniés » : les critiques d'art Tommaso Chiaretti et Elio Petti; les peintres Ugo Attardi, Renzo Vespignani, Marcello Muccini; l'architecte Piero Moroni, les poètes Dario Puccini et Mario Socrate; l'écrivain Gillo Pontecorvo...

La crise des intellectuels sembla brisée. Mais le 16 décembre, elle reprit de plus belle à Bologne avec la démission du critique littéraire populaire Costanzo Baffetti.

La crise parmi les cadres

Dès la fin du VIII^e Congrès, Eugenio Reale (sénateur, ancien secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, ancien ambassadeur et âme du communisme napolitain) est exclu du P.C.I. — 30 décembre 1956. Mais Reale ne se laissa pas faire : il contre-attaqua avec violence et, évoluant vers une conception politique sociale-démocrate, il devint le chef d'un regroupement démocratique d'ex-communistes, publiant la revue *Corrispondenza Socialista*. L'affaire Reale fit beaucoup de bruit et eut un grand écho...

En effet, la démission de Fabrizio Onofri fut une conséquence directe de la prise de position de Reale. Le 18 janvier, le sénateur Tomaso Smith démissionna du P.C.I. et de la direction du journal romain paracommuniste *Peasa Sera*. Il fut suivi par six rédacteurs, dont le rédacteur en chef Zanaboni. En effet, le journal avait perdu la moitié de ses lecteurs après s'être aligné sur la position du P.C.I. dans l'affaire hongroise...

A Naples, l'hostilité contre les mesures ayant

de ciment entre tous les ouvriers, même les chrétiens (sic)... »

Bon gré mal gré, les socialistes belges acceptèrent les voix communistes. Ils le feront d'autant plus facilement qu'ils ont refusé toutes les propositions des dirigeants communistes qui voulaient, dans certaines régions, présenter des listes uniques où auraient figuré « en ordre utile » des candidats du P.C.B. A Mons, notamment, le sénateur communiste Noël a cherché, en vain, à se faire placer sur une liste du P.S.B.

Deux anciens députés communistes figureront parmi les candidats socialistes. Il s'agit de Fernand Demany et de Bert Van Hoorick. Le premier, ex-ministre communiste, est aujourd'hui éditorialiste de l'organe officiel du P.S.B., *Le Peuple*. Le second quitta le Parti communiste

après l'insurrection hongroise. Son départ a certainement forcé le P.C. à ne pas présenter de candidat dans la Flandre orientale, où pourtant un grand effort de propagande avait été fait ces derniers temps, car Van Hoorick conserve dans cette province, notamment dans la région d'Alost, de nombreux partisans.

Quoi qu'il en soit, la tactique électorale du P.C.B. est fort claire. Il s'agit, d'une part, d'éviter de montrer la faiblesse actuelle des effectifs communistes (le total des suffrages communistes risque d'être encore inférieur à celui de la consultation de 1954); d'autre part, d'appliquer la politique d'« unité d'action ». Ce qui permettra plus tard aux dirigeants du P.C.B. de proclamer que de nombreux députés socialistes n'ont été élus que grâce aux voix communistes.

frappé Reale devint telle que le secrétaire régional de la Campanie, créature de Togliatti, Salvatore Cacciapuoti, doit être rappelé à Rome! (5 février)...

Le 14 février, Furio Diaz, chef incontesté du communisme dans la région de Livourne, se démet du P.C.I. Il est suivi par deux conseillers généraux : Giorgio Stoppa, Costante Neri et par la quasi-totalité du comité provincial des anciens partisans de la résistance (Fornaciari, Bassini, Falcarenghi et Balzini). Si Reale s'oriente vers le P.S.D.I., Diaz par contre va rejoindre le P.S.I. Le 18 février, Diaz est suivi par le vétéran Umberto Comi, directeur du quotidien communiste *Gazetta di Livorno*.

En Sardaigne, la révolte est ouverte. Le chef de l'Orgburo, Amendola, se rend sur place et exclut deux députés sardes : Sebastiano Dessanay et Basilio Cossu, quatre professeurs (cf. plus haut), un conseiller municipal de Cagliari (Umberto Giganti) et d'autres dirigeants locaux — 19 février. Mais il ne peut être partout à la fois : le 18 février, à Turin, démissionnent publiquement du Parti le conseiller municipal Baduzzi et l'adjoint au maire Giorsetti.

Après cette vague, le Parti reprend les cadres en main — sauf le député de Cunéo; Antonio Giolitti, qui publie le 17 avril une brochure hétérodoxe *Riforme e Rivoluzione*.

Mais le Nord continue à bouger : à la suite des révélations sur l'assassinat de Mussolini à Dongo, c'est la démission publique du P.C.I. du docteur Matteo Sandretti, secrétaire de l'institut de l'histoire de la résistance italienne et secrétaire général à la libération du C.L.N. du Piémont — et de l'avocat Guaita, membre du C.L.N. Piémont.

Le 23 juillet, c'est la démission, attendue depuis longtemps, d'Antonio Giolitti, secrétaire du groupe parlementaire à la Chambre. Sa rupture avec le P.C.I. fit énormément de bruit.

Toutefois, après maintes tergiversations, Giolitti finit par rejoindre le P.S.I. alors que Reale avait choisi la voie qui menait sans équivoque vers un socialisme démocratique.

Le 30 novembre enfin, ce fut l'expulsion du député régional sicilien Giuseppe Montalbano, vice-président de l'assemblée sicilienne, lié d'amitié avec Reale.

Finalement, les remous dans les cadres amenèrent Togliatti à réformer profondément l'organisation intérieure du P.C.I. : les commissions fédérales de contrôle sont placées sous l'autorité directe de la commission centrale de contrôle dirigée par Mauro Scoccimarro. Cette mesure institue une véritable supervision double des déviations idéologiques (réformisme et sectarisme) au sein du P.C.I. : le secrétariat de la direction du C.C. et la commission centrale de contrôle du C.C.

La crise parmi les militants

Il est difficile de chiffrer les démissions des militants de la base. Les interprétations sont nombreuses. Toutefois, il y en a une en laquelle on peut avoir confiance, en ce sens qu'elle fournit le chiffre minimum : le 26 septembre, dans son rapport au C.C., le chef de l'Orgburo — Giorgio Amendola — donne comme militants au 1^{er} septembre 1957 le chiffre de 1.817.229. Or, en août, l'*Etoile Rouge*, à Moscou, donnait pour septembre 1956 pour le P.C.I. 2.094.000 militants. Somme toute, les événements de Budapest coûtèrent au P.C.I. (sans parler du manque à recru-

ter) près de 277.000 inscrits, soit 13,2 % de ses effectifs. Ces défections ont été sensibles surtout dans le Nord, et notamment à Turin — la capitale du prolétariat italien évolué; là, les pertes atteignirent près de 20 %... En tout cas, les dirigeants du P.C.I. *admettent* un recul d'environ 10 %. Une autre mesure témoigne du recul du P.C.I. : le 1^{er} août la direction du Parti se voit forcée de réduire les quatre éditions de l'*Unità* à deux en supprimant les rédactions et éditions de Turin et de Gênes (ne subsistent que Milan et Rome). Par ailleurs, le nombre des écoles régionales du Parti est fortement réduit et l'école centrale de l'Union des femmes démocratiques (Genzano) est définitivement fermée.

Le mois de la presse communiste, terminé en octobre, fut un échec : au lieu des 500 millions de lires prévues, ne furent recueillis que 389 millions (77,7 %)...

La fin de l'année se termina par une vague de démissions dans les Pouilles, surtout dans la région de Foggia.

En tout cas, le recul du P.C.I. semble plus grave que ne l'admettent les dirigeants. En Italie du Nord en particulier l'absentéisme aux réunions et manifestations du P.C.I. est énorme et dépasse les 50 % par rapport aux années précédentes.

La crise parmi les jeunesses communistes

Au Congrès de juin 1957, à Bologne, les jeunesses communistes *avouèrent* avoir perdu 11,25 % de leurs effectifs... Mais en dehors de cela, la crise finit par opposer « anciens » et « jeunes » : de nombreuses fédérations d'adultes sont en guerre ouverte avec les fédérations de jeunes; leur refusent les locaux, gardent pour elles les bénéfices des soirées des jeunes, etc. Le résultat ne se fit point attendre. Le 10 janvier 1958, le secrétariat général des jeunesses communistes avoua ne pas avoir atteint son objectif pour 1957 et notamment de n'avoir obtenu le renouvellement que de 40 % de ses inscriptions... Somme toute, en Italie — comme dans les pays d'Europe centrale — les jeunes semblent les plus atteints par un anti-communisme spontané.

La crise parmi les syndicalistes

En 1957, la C.G.I.L., dans les élections aux commissions internes des entreprises, perdit la majorité absolue (51 % des voix) qu'elle détenait encore en 1956. Elle continue à être le plus important groupement syndical (47,8 % des voix) mais son recul, commencé depuis 1955, n'a fait que s'accroître... En effet, par rapport à l'ensemble des ouvriers consultés en 1957 (environ 1.220.000) la C.G.I.L. ne recueillit que 39,8 % des voix (l'augmentation des abstentions est assez forte — les anciens membres de la C.G.I.L., dans un premier temps, préférant visiblement l'abstention au vote pour un autre syndicat).

Quant aux dirigeants et aux cadres et fédérations, la C.G.I.L. communiste traversa en 1957 une crise non moins grave que le P.C.I. dont elle n'est qu'une émanation directe.

Le 9 février, Guglielmo Rizzo, membre du comité directeur C.G.I.L. et secrétaire général de la fédération italienne des travailleurs du commerce, démissionne tant du P.C.I. que de la C.G.I.L., suivi du secrétaire national de ce syndicat, Raffaele di Giesi. Le 14 février, le chef des services techniques de la C.G.I.L. à Rome, Giovanni Cimini, démissionne du P.C.I. et de

la C.G.I.L. Rizzo et Cimini rejoignirent l'U.I.L... Mais, comme il fallait s'y attendre, la crise eut son plus grand retentissement en Italie septentrionale — chez les seuls véritables prolétaires italiens.

Rien que pendant le mois de mars, la C.G.I.L. enregistre les défections suivantes : les secrétaires de la chambre du travail de Gênes, Giuseppe della Motta et Aldo Ramella (membres du P.S.I., ils seront exclus de leur parti...); les dirigeants P.S.I. aux usines Fiat à Turin : Giuseppe Sabatini et ses adjoints, ainsi que les responsables P.S.I.-C.G.I.L. aux usines Michelin et Viscosa — un comité national d'initiative démocratique syndicale se constitue à Turin le 13 mars. A Milan, c'est la démission d'Angiolillo Raggazoni, membre permanent du secrétariat provincial de Lombardie de la F.I.O.M. A Vercelli, c'est le départ du secrétaire de la fédération des ouvriers agricoles, Raffaele Ferraris. Tous ces militants rejoignent d'ailleurs l'U.I.L. Ils y retrouvent d'autres responsables C.G.I.L., partis eux sans éclat mais partis quand même : Benvenuto, secrétaire P.S.I. de la fédération des employés d'Etat; Bertolacci, secrétaire P.S.I. de la fédération des spectacles; Falanga, membre P.S.I. de la direction nationale de la fédération des mariniers; Sarti, membre P.S.I. de la fédération des P.T.T. Mais ce ne sont pas seulement des responsables P.S.I. qui, malgré le veto de Nenni, abandonnent la C.G.I.L. — ainsi le vice-secrétaire général de la C.G.I.L., malgré tous les efforts de di Vittorio — Giuseppe Tanzarella — quitte et le P.C.I. et la C.G.I.L...

A Turin, la défaite de la C.G.I.L. prend même des proportions de débâcle. Le 26 mars, la C.G.I.L. perd 15,5 % de ses voix aux usines Lancia. Le 1^{er} avril, c'est la démission du secrétaire fédéral du textile, Ivan Poli qui rejoint la C.I.S.L. — il révèle que la fédération turinoise C.G.I.L. du textile avait, par rapport à 1950, perdu les deux tiers de ses effectifs... Puis, aux usines Fiat, c'est l'écrasement de la C.G.I.L. qui ne récolte que 21,1 % des voix et, avec 12.000 électeurs recule de 24,4 % par rapport à 1956... (à remarquer qu'en 1948, la C.G.I.L. détenait 75,9 % des voix...). Le jour de cette défaite, le 9 avril 1957, marque un tournant dans le syndicalisme nord-italien. Son écho est vaste.

Le 30 avril, le syndicat des commissionnaires (20.000 inscrits, 70 fédérations, 1.500 coopératives) quitte la C.G.I.L. et rejoint en bloc la C.I.S.L. Le mouvement est mené par les deux secrétaires généraux, le communiste Michele Rinaldi (qui démissionne en même temps du P.C.I.) et Aldo Ortolani (qui démissionne ce faisant du P.S.I.).

Le 13 mai, c'est la fédération C.G.I.L. des ouvriers et employés des P.T.T. des trois Vénéties (neuf fédérations provinciales) qui quitte la C.G.I.L. et s'institue autonome.

De 7 au 14 juillet, se déroulent pour la première fois des élections pour les commissions provinciales artisanales — malgré tous ses efforts, la C.G.I.L. (baptisée en l'occurrence « confédération nationale de l'artisanat », ne triomphe que dans cinq provinces sur soixante-quatre...

Le 11 août, c'est au tour de la puissante fédération des travailleurs de la mer (23.000 marins) de quitter la C.G.I.L.

La mort inopinée de di Vittorio (3 novembre) permit au P.C.I. de renforcer sa mainmise sur la C.G.I.L. en nommant le « dur » Agostino Novella secrétaire général. Celui-ci, contrairement à di Vittorio, prétend qu'il n'y avait pas de crise au sein de la C.G.I.L...

La crise parmi les électeurs communistes

Ici joue tout naturellement un phénomène sociologique connu : tel militant quitte le P.C.I. mais continue à voter communiste. Pourtant même dans ce domaine particulièrement favorable au P.C.I. il y eu des manifestations graves de crise.

Le 13 janvier, aux élections partielles de la province de Viterbe, le bloc P.C.I.-P.S.I. perd 24,9 % de ses voix par rapport à mai 1956. Rappelons à ce propos qu'en 1956, lors des diverses élections partielles le recul du P.C.I. avait été d'environ 15 % (Vénétie tridentine, Aoste, Gorizia, etc.). Aussi, le P.C.I. lance-t-il des bulletins de triomphe après les élections municipales de Lecco où il augmente ses voix de 2,3 %... Puis, nouvelle victoire le 24 mars à Crémone : le P.C.I. gagne 13,8 % de voix. Ce que la direction du P.C.I. passe par contre sous silence, c'est que le même jour au onzième collège provincial de Naples le P.C.I. perd 28,3 % de ses voix ! Le 31 mars, tout semble indiquer que la crise est définitivement surmontée : à Rimini, le P.C.I. gagne 5,5 % de voix et à Novare le bloc P.C.I.-P.S.I. en gagne 15,2 % (à signaler qu'à Rimini, le P.S.I. avait reculé de 18,6 %).

Les nombreuses élections municipales du 6 mai montrent par contre que dans les provinces du Midi, le P.C.I. marque le pas et recule même légèrement en Sardaigne et dans les Marches.

Les importantes élections à La Spezzia, le 30 juin, révèlent une étonnante stabilité de l'électorat communiste; il en est de même à Bolzano.

Par contre, les élections dans la province piémontaise de Vercelli donnent un léger recul communiste (27-28 octobre) : — 3,1 %.

Enfin, les élections municipales éparses du 24 novembre confirment que là où le P.C.I. avance, il le fait au détriment du P.S.I. mais le bloc P.C.I.-P.S.I. recule partout.

Qu'en peut-on déduire ?

La crise revêt deux mouvements simultanés :

- a) elle s'étend du Nord au Sud,
- b) elle s'étend des élites aux masses.

Ces deux mouvements se combinent et s'affaiblissent au fur et à mesure de leur extension. Somme toute, 1957 a révélé un malaise certain, un ralentissement de la vie du P.C.I. Mais il n'y a pas eu d'atteinte irréparable. Le Parti a été secoué, il a perdu de brillants fleurons, mais il reste profondément enraciné dans le sol de la péninsule.

A. DORMONT.

APRÈS AVOIR LU

EST & OUEST

NE LE DÉTRUISEZ PAS

ENVOYEZ-LE A UN AMI

Situation démographique en Allemagne orientale

La grave crise traversée actuellement par la République démocratique allemande (R.D.A.) n'est pas tant économique que démographique. Ce point, particulier au satellite allemand, mérite d'être analysé d'assez près, car il constitue la meilleure réplique à toutes les prétentions est-allemandes.

Le recensement du 29 octobre 1946 décompta 17.314.000 habitants en zone soviétique (107.576 km²) et 1.175.000 habitants en secteur soviétique à Berlin (403 km²), soit 18.489.000 personnes sur une superficie représentant environ 30,4 % de la surface totale de l'Allemagne dans ses nouvelles frontières. A cette date, la zone soviétique comptait, parmi ces 18,5 millions d'habitants, environ 3,65 millions de réfugiés provenant des terres perdues de l'Est. Sur cette même superficie vivaient, en 1939, seulement 16,75 millions d'habitants. Il y avait donc en octobre 1946 une surpopulation globale d'environ 1,75 million.

Peu de temps après ce recensement, se déversa sur la zone soviétique le flot des prisonniers de guerre rapatriés et des Allemands chassés des Etats occupés par les armées soviétiques. Quoique le taux des décès fût nettement supérieur à celui des naissances, la population de la zone soviétique atteignit au début de 1949 près de 20 millions d'âmes. Le recensement des réfugiés du 31 mars 1949 fit ressortir qu'ils étaient au nombre de 4.442.000 (1.875.000 hommes et 2.567.000 femmes)... Bref, les réfugiés représentaient environ 25 % de la population totale de la zone soviétique (16,1 % de la population de l'Allemagne de l'Ouest, avec ses 7,7 millions de réfugiés). Toutefois, ce chiffre très élevé ne représente pas l'ensemble des réfugiés, car l'on estime que 500.000 à 600.000 réfugiés avaient entre temps quitté la zone soviétique pour se rendre en Allemagne occidentale.

Le recensement du 1^{er} octobre 1950, rendu public seulement en été 1956, fournit les chiffres suivants : zone soviétique = 17.199.000 hab., Berlin-Est = 1.189.000 hab., soit 18.388.000 habitants i.e. une diminution nette de 101.000 habitants malgré l'afflux venant de l'Est. Par ailleurs, selon les données est-allemandes, le taux de natalité commença dès 1950 à dépasser considérablement le taux des décès.

Parmi les mesures démographiques prises par le gouvernement est-allemand, citons que l'âge du mariage fut abaissé de 21 à 18 ans, entraînant un nouvel accroissement du taux des naissances. Mais rien n'y fit.

En effet, le recensement de décembre 1955 (probablement le 1^{er} décembre) fournit seulement 17.944.000 habitants (dont 1.139.000 à Berlin-Est et 16.805.000 en zone soviétique) pour la R.D.A. Depuis 1945, la population n'avait donc cessé de diminuer, malgré la « pointe » de 1948-1949 :
1946 : 18.489.000 (dont 1.175.000 à Berlin-Est),
1950 : 18.388.000 (dont 1.189.000 à Berlin-Est),
1955 : 17.944.000 (dont 1.139.000 à Berlin-Est).

Les hommes représentent, en 1946, 42,5 % de la population ; en 1955, 42,8 % (en Allemagne fédérale, ce taux a monté de 44,6 % et 1946 à 47,1 % en 1955). Ainsi, ni le retour des prisonniers, ni le flot des réfugiés, ni l'accroissement des naissances n'a arrêté l'hémorragie démographique.

La cause principale en est un second mouvement de réfugiés : celui des personnes quittant la R.D.A. pour des raisons politiques, qu'il s'agisse d'anciens réfugiés ou d'autochtones. Le décompte de ces réfugiés nouveaux est fait par les autorités fédérales allemandes sur la base d'un critère établi par la loi du 19 mai 1953 : « est un réfugié de zone soviétique (Sowjetzonenflüchtling) un citoyen allemand qui a ou avait son domicile dans la zone soviétique d'occupation ou dans le secteur soviétique de Berlin, qui a dû en fuir pour échapper à une contrainte spéciale provoquée par une situation politique qu'il désapprouve, et qui n'y a pas enfreint les principes d'humanité et d'ordre juridique ».

Ces réfugiés sont accueillis en vertu de la loi fédérale du 22 août 1950 et enregistrés par les centres d'accueil de Berlin-Ouest, Giessen et Uelzen. De 1945 à 1951, 1,8 million de personnes abandonnèrent la zone soviétique pour se rendre en Occident, dont environ 300.000 réfugiés politiques ayant besoin de secours.

Les statistiques fédérales indiquent les chiffres suivants de réfugiés ayant demandé asile et provenant de la R.D.A. :

Réfugiés de l'Allemagne de l'Est

Année	Total	Moyenne mensuelle
1949 (1)	59.410	14.852
1950	199.498	16.624
1951	165.648	13.340
1952	182.393	15.199
1953	331.390	27.615
1954	184.198	15.349
1955	242.850	20.237
1956	279.189	23.265
1957	261.622	21.801
1958 (2)	36.989	18.494

(1) Quatre derniers mois seulement.
(2) Janvier et février seulement.

soit, en huit ans et demi, 1.943.987 personnes (une moyenne de 19.000 par mois, de 630 par jour !). En tout, de 1945 à 1957, environ 3.300.000 habitants ont quitté les terres allemandes dominées par les communistes.

Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que 66 % de ces réfugiés font partie de la population active et sont âgés de 18 à 60 ans... Il est certain que les difficultés du premier plan quinquennal est-allemand ont été sensiblement aggravées par cette perte de main-d'œuvre.

Abstraction faite de Berlin, dont la situation spéciale et l'attrait exercé sur la population rurale environnante faussent les données, l'évolution comparative démographique entre l'Allemagne fédérale et la R.D.A. ressort le mieux des densités d'habitants par kilomètre carré :

Année	Territoire fédéral	Territoire « démocratique »
1939	160	141
1946	179	161
1950	194	159
1955	204	154

Il semble presque certain qu'en 1958 la densité de la population est-allemande sera à peine supérieure à celle de 1939. Ce qui veut dire en clair : la R.D.A. est démographiquement vingt ans en retard...

La situation est d'ailleurs jugée avec beaucoup de lucidité par les dirigeants communistes. Le 11 décembre 1957, la Chambre du Peuple a voté une loi complémentaire à la législation sur les passeports du 19 septembre 1954 (Passgesetz der D.D.R.). En voici le texte du passage principal (paragraphe 1) :

« Qui pénètre en R.D.A. ou quitte la R.D.A. sans autorisation voulue, qui ne respecte pas les buts, itinéraires et délais prescrits de son voyage ou qui ne respecte pas d'autres limitations de voyage ou de séjour, sera puni d'emprisonnement jusqu'à trois ans ou d'une amende.

« Les mêmes peines frapperont qui obtient frauduleusement pour soi ou pour autrui l'autorisation de quitter la R.D.A. ou d'entrer en R.D.A. en fournissant de fausses données. Préparatifs et tentatives sont punissables. »

Comme cette loi vaut aussi pour Berlin-Est, l'ancienne capitale allemande est ainsi encore davantage coupée en deux.

Il est encore trop tôt pour se faire une idée de l'efficacité de cette répression renforcée de la « Republikflucht ». La loi du 11 décembre 1957 n'en constitue pas moins l'aveu éclatant de la faillite de tout un régime.

Les conflits intérieurs du Parti Communiste est-allemand (S.E.D.)

Lorsque la furie homicide de Staline se déchaîna sur l'appareil du Komintern, quatre partis communistes furent gravement atteints; ceux de Pologne, de Hongrie, de Yougoslavie et d'Allemagne. Le P.C. polonais fut dissous par ordre de Staline; les chefs des deux autres furent massacrés et leurs partis déclarés truffés d'« agents provocateurs »; enfin, le P.C. allemand perdit une grande partie de ses dirigeants réfugiés en U.R.S.S. A ces quatre partis, Moscou donna de nouveaux dirigeants, choisis parmi les survivants des « purges » et jugés dignes de confiance.

Or, par une vengeance paradoxale de l'histoire, c'est dans ces quatre partis que Moscou connut, par la suite, les déboires les plus sérieux. La direction du P.C. yougoslave, nommée par Staline en 1937, fut la première à désertir l'orbite soviétique; en 1956, les partis communistes polonais et hongrois connurent un véritable bouleversement, et le P.C. d'Allemagne orientale a été secoué à deux reprises par des troubles dramatiques — en 1953 et après octobre 1956. Les manifestations les plus récentes en sont l'élimination de Karl Schirdewann et de Ernst Wollweber, que nous avons relatée dans notre dernier numéro.

*

Apparemment monolithique jusqu'à la mort de Staline, la direction du S.E.D. est apparue depuis comme étant en proie (pour parler le langage communiste) à de nombreuses contradictions intérieures. Voici les plus importantes :

A chaque tournant ou à chaque crise du régime réapparaît un éternel sujet de discorde : le cas Walter Ulbricht. La position du secrétaire général du S.E.D. rappelle, de ce point de vue, celle de Rakosi dans le P.C. hongrois, où les problèmes se trouvaient également ramenés à la question préalable : fallait-il, ou non, se débarasser d'abord de Rakosi ? Depuis 1953, le cas Ulbricht est à l'ordre du jour du Politburo allemand. F. Ebert l'a reconnu dans son intervention au dernier Plenum du C.C. :

« Nous ne devons pas tolérer que les fonctionnaires dirigeants, en face de chaque difficulté sérieuse, de chaque mécontentement de la population, de chaque hésitation dans certains cercles du Parti, mettent en danger le Parti lui-même en dissimulant leurs propres hésitations et leurs propres erreurs de conception sous l'appel à la lutte contre « le style de travail du camarade Ulbricht. »

Autre antagonisme : celui des chefs qui ont vécu pendant la guerre en U.R.S.S. et ceux qui étaient dans les camps de concentration hitlériens. Cet antagonisme, avec des nuances diverses, se retrouve dans les hautes sphères de tous les partis communistes européens. Dans le P.C. français, il est apparu lors des affaires Marty-Tillon et Auguste Lecœur; en Hongrie, il contribua à la perte de Rajk; de même, il influença le choix des victimes dans les autres démocraties populaires. En Allemagne orientale, il fut amplement évoqué lors du dernier Plenum du Comité central par Fritz Selbmann, vice-prési-

dent du gouvernement communiste, qui passa la période nazie en Allemagne. Arrêté en 1933 — il resta sept ans en prison et cinq ans dans un camp de concentration. La réplique lui fut donnée par Hermann Axen, un « demi-moscovite » : après trois ans de prison, et deux de camp de concentration, il fut libéré à la faveur du pacte Hitler-Staline et se trouva fin 1939 en U.R.S.S.

Un autre chef prit également la parole sur ce sujet : Heinrich Rau, membre du Politburo, qui, lui, passa toute la période hitlérienne en dehors de l'U.R.S.S. Commandant en chef dans la Brigade internationale en Espagne, il fut interné au camp du Vernet et remis en 1942 aux Allemands. Il resta jusqu'à la fin de la guerre à Mauthausen. Il s'éleva contre les manœuvres opposant les chefs qui ont vécu dans l'émigration à ceux qui sont restés dans des camps; mais en même temps, il révéla que ces manœuvres visaient surtout deux membres du Politburo : Matern et Ulbricht. *« Le camarade Matern était arrêté, dit-il, et parla plus tard à la radio (soviétique). Il s'était évadé de prison et le Parti l'avait envoyé dans l'émigration. Si tu l'étais sauvé, camarade Selbmann, ou si je m'étais sauvé moi-même, cela n'aurait entraîné probablement aucun désavantage pour nous. Mais nous ne le pouvions peut-être pas... Peut-on reprocher au camarade Matern d'avoir échappé à la captivité et de ne pas être resté treize ans dans un camp de concentration ? Le camarade Ulbricht avait dirigé le Parti ici, à Berlin, en 1933 et 1934. Son « handicap » est que la Gestapo ne l'a pas arrêté; en ce cas, il aurait été dans un camp de concentration et n'aurait pu parler à la radio de Moscou. Il n'y a aucun mérite pour nous à avoir été dans un camp de concentration ou en prison; tout au plus, toi, camarade Selbmann, et d'autres aussi, avons-nous le mérite de nous être comportés en communistes dans les camps de concentration; mais il n'y a aucun mérite à y être entrés ou à avoir séjourné là-bas. »*

La troisième « contradiction » divise les chefs communistes qui ont passé en U.R.S.S. la période hitlérienne. Ils ont vécu l'angoisse des massacres staliniens et ont « liquidé » de nombreux camarades; ils ont été sauvés eux-mêmes souvent de justesse; rien d'étonnant à ce que de nombreuses rancunes aient subsisté entre eux. Ce n'est pas par hasard si de nombreux chefs épurés depuis 1953 avaient eu des complications diverses en U.R.S.S. W. Zaisser, le célèbre « général Gomez » des Brigades internationales d'Espagne, avait connu la prison à son retour en U.R.S.S., en 1939. Fred Oelssner, le dernier en date des épurés, fut disgracié dans les années des grandes purges moscovites et rétrogradé de son poste de professeur à l'École Lénine du Komintern à un rôle de simple employé. Ce n'est qu'après Stalingrad qu'il fut nommé à la radio de Moscou. Wollweber, arrêté en 1940 en Suède, fut livré aux Soviets sur leur propre intervention.

Dernière contradiction : deux anciens sociaux-démocrates, Grotewohl et Ebert, siègent toujours au Politburo; les autres membres du Politburo tentent de les attirer dans l'un des camps; car ces deux voix, sur un total de neuf au Politburo nommé en 1954, ont de l'importance. D'autant plus que sur les sept autres membres du Polit-

buro, deux sont hostiles à Ulbricht : Schirdewann et Oelssner, et qu'il faut peu compter sur Pieck, toujours malade.

Les interventions de Grotewohl et de Ebert devant le dernier Plenum confirment qu'ils furent soumis à diverses pressions, mais qu'ils ont appliqué, une fois de plus, leur règle d'or : se ranger aux côtés de celui qui a gagné la partie. Et, cette fois encore, c'était Ulbricht.

Mais Grotewohl déclara néanmoins : *« On a rapporté ici que le camarade Schirdewann avait essayé, dans les discussions, d'opposer les camarades Ulbricht et Grotewohl... Et de là à tirer certaines conclusions... Camarades, il n'y a aucune base pour discuter sérieusement une telle question... Si quelqu'un a spéculé sur les antagonismes entre le camarade Ulbricht et moi — l'ennemi l'a fait très longtemps — il va voir qu'il a fait une fausse spéculation. Je crois qu'à travers notre travail, que nous avons mené chacun à son poste, le Parti a pu se rendre compte que nous sommes deux hommes qui luttons sérieusement pour la cause, et que ces deux hommes, pour cela vous pouvez vous fier à eux, ne permettront pas que leurs éventuelles discordes personnelles se transforment en une querelle politique... »*

Quant à Ebert, il s'est livré à un long diptychisme à la gloire du P.C. soviétique, de la direction collective. Il a remercié le Parti d'avoir fait de lui un autre homme et il a raconté que, dès 1935, il avait décidé de lutter pour l'unité avec les communistes, ce qu'il a entrepris en effet en 1945 et que, depuis lors, il était d'une fidélité illimitée au Parti et à son secrétaire général (en l'occurrence W. Ulbricht).

Moments critiques dans le Politburo

Ces contradictions forment l'arrière-fond des conflits à l'intérieur du S.E.D. mais elles ne suffiraient pas à provoquer ces conflits s'il n'y avait pas la « situation objective ». Car c'est précisément dans les moments où les événements mettent la S.E.D. à l'épreuve que ces antagonismes éclatent au grand jour. Depuis 1953, ces événements n'ont pas manqué.

La première fois, ce fut en juin 1953; et le souvenir de ces journées révolutionnaires hantent toujours les membres du Politburo, comme en témoignent les paroles de Matern : *« Nous avons eu une situation très difficile en 1953. L'ennemi attaqua vigoureusement le Parti et mena campagne par tous les moyens contre le camarade Ulbricht... Une paire d'anciens camarades déclencha la campagne contre Ulbricht parce qu'ils étaient en désaccord avec lui... Allons-nous maintenant voir tous les trois ou quatre ans le même spectacle ? »*

En 1956, sans qu'il y ait eu de révolte semblable à celle de juin 1953, l'Allemagne soviétique a connu des troubles graves qui ne s'apaisèrent pas au cours de 1957. *« Tout commença avec le XX^e Congrès »,* constate F. Ebert dans son discours. *« Je me rappelle qu'après le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. se retrouvaient, dans les déclarations, les prises de position et les discours de ces camarades (Schirdewann et autres), l'affirmation que le S.E.D., à la différence d'autres partis communistes et ouvriers, n'en avait pas tiré les conclusions qui s'imposaient. »*

À l'automne 1956, les discussions au Politburo se rallumèrent; et elles continuèrent depuis, à tous les Plenums du Comité central.

Plenum de novembre 1956

Deux réunions du Politburo en octobre, consacrées à la préparation du Plenum, virent une vive controverse entre Schirdewann et Ulbricht. Schirdewann présenta un projet de rapport du Politburo au Comité central; mais Ulbricht y trouva « deux erreurs fondamentales » :

Une appréciation inexacte de la situation; une sous-estimation de la politique de l'O.T.A.N. et des vastes tentatives des militaristes allemands pour saper la république démocratique allemande.

On y parlait de « démocratisation » mais non de nécessité de prendre des mesures de sécurité contre le travail de sape de l'adversaire.

Ulbricht proposa de modifier dans le projet l'appréciation de la situation et de mentionner l'activité des groupes ennemis. Le Parti et la classe ouvrière devaient être appelés à la vigilance :

« Contre ces propositions qui répondaient à la situation et furent appuyées par le Politburo, le camarade Schirdewann intervint d'une façon provocatrice. Il tenta de nier l'existence de groupes ennemis, bien qu'à cette époque la conception de groupements ennemis fut déjà affirmée souvent, d'une manière camouflée ou non, dans une série de publications et de journaux, par exemple le Sonntag, le Wochenpost ou d'autres. »

Mais entre ces deux séances du Politburo et la réunion du Plenum du Comité central, un événement capital se produisit : l'intervention soviétique du 4 novembre contre la Hongrie insurgée. Ulbricht l'interpréta comme une victoire de ses conceptions, rallia la majorité du Politburo et, selon la vieille pratique bolchevique, chargea Schirdewann de présenter le rapport du Politburo avec lequel il n'était pas d'accord.

Les membres du Comité central et le Parti tout entier ne devaient rien savoir des divergences d'opinions de Schirdewann et de la majorité à la veille de ce Plenum et des suivants. (Lorsque l'affaire éclata, il fut reproché à Schirdewann d'avoir parlé à Wollweber, membre du C.C., des divergences d'opinion qui se manifestaient dans le Politburo.)

Cependant, la session du Plenum ne se déroula pas sans heurts. F. Oelssner, autre membre du Politburo et en désaccord avec Ulbricht, parla de la gravité de la situation dans l'alimentation; et lorsque Grotewohl lui coupa la parole pour lui demander où il voulait en venir, avec ces affirmations, Oelssner répondit que « les coopératives de production agricoles qui sont d'un rendement faible ou déficitaires devraient être dissoutes ».

La situation économique devait inévitablement revenir dans les débats ultérieurs du Politburo et du C.C. et Schirdewann comme Oelssner ne ménagèrent pas leurs critiques à cette économie dite socialiste... Oelssner en vint à prophétiser qu'en 1960 l'économie planifiée de l'Allemagne orientale serait en pleine faillite. Schirdewann qualifia cette économie d'« idiotie ». Ces deux affirmations en disent long sur la confiance que le « socialisme scientifique » inspire à ceux qui dirigent son application.

La question cruciale du Plenum de novembre 1956 et des suivants était néanmoins d'ordre politique : fallait-il ou non lâcher du lest, desserrer la vis, suivre l'exemple polonais, ou au contraire maintenir sans aucun changement la structure et la politique totalitaires ? Ulbricht était évidemment pour la deuxième solution.

Outre le cauchemar de 1953, il invoqua l'argument suprême : la révolution hongroise. La résolution du dernier Plenum (février 1958) résume en quelques phrases d'une manière magistrale le *credo* de tous les tenants de l'immobilisme dans le glacis soviétique :

« Nous n'avons toléré aucun Dery et aucun Hay. Nous n'avons pas permis à la contre-révolution de s'organiser sous le couvert de la lutte contre le dogmatisme. Nous avons, sans négliger la lutte contre le dogmatisme, engagé une lutte résolue contre le danger principal, le révisionnisme. Nous ne nous sommes pas laissés imposer une discussion des erreurs. »

A l'encontre de cette thèse d'Ulbricht « le camarade Schirdewann était d'avis qu'il fallait appliquer la tactique de la soupape, qui était appliquée alors en Pologne et en Hongrie ».

Mais la dernière résolution tente de minimiser le fait que Schirdewann trouvait des appuis à la fois dans le Parti et dans le pays. Un orateur, au dernier Plenum — Kurt Hager — a donné une idée approximative de la vague déclenchée dans le Parti à l'époque : « Nous avons, en 1956-1957, une douzaine de « plates-formes », documents, etc., où une nouvelle politique était élaborée. Les débats, dans les hautes écoles, commencèrent avec la critique du camarade Ulbricht. Ils continuèrent avec la critique du « centralisme démocratique », et se transformèrent en critique du rôle de notre Parti, de notre Etat, du rôle de l'Etat dans l'éducation, de l'édification économique, et aboutirent au programme contre-révolutionnaire de Harich. »

Plenum de janvier 1957

Dans l'intervalle qui sépare le Plenum de novembre 1956 de celui du 30 janvier 1957, Ulbricht procéda à l'épuration des « éléments hostiles », en premier lieu par la condamnation du professeur Harich. Mais les discussions continuèrent dans le Politburo. Voici le catalogue des divergences, dressé dans la résolution du dernier Plenum du Comité central :

« Sur quelles questions fondamentales le Parti dut-il surtout s'expliquer depuis l'automne 1956 ? En quoi consistaient les divergences ? »

« Dans l'interprétation opportuniste des résultats du XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. ; »

« Dans l'appréciation incorrecte de la situation, une sous-estimation de la politique de l'O.T.A.N. et des vastes tentatives des militaristes allemands de saper la République démocratique allemande ; »

« On parlait de démocratisation, mais non de la nécessité de prendre des mesures de sécurité contre le travail de sape de l'adversaire ; »

« Dans le manque de clairvoyance quant aux manifestations du travail de diversion idéologique et matérielle des ennemis ; »

« Dans la sous-estimation de l'influence de l'idéologie bourgeoise qui avait pénétré jusque dans le Parti ; »

« Dans le fait de ne pas vouloir comprendre les dangers résultant de la conception illusoire tendant à réaliser à tout prix l'unification de l'Allemagne. »

Cette fois, Ulbricht sent sa position renforcée et il se charge lui-même d'élaborer le projet de rapport du Politburo, dont la dernière résolution dit qu'elle constitue « une appréciation approfondie de la situation, qui nous permet de passer à la contre-offensive. »

Schirdewann garda le silence au cours de ce

Plenum, évita de prendre part à la mise en œuvre de la résolution et déclara que « le XXX^e Plenum n'avait rien apporté de nouveau ».

Plenum d'octobre 1957

Cette session tenue du 16 au 19 octobre 1957 se déroula dans un climat morose, pessimiste, assez peu conforme à la contre-offensive que claironnait la propagande officielle. Les membres du Comité central prononcèrent des discours pleins de lamentations. Ulbricht lui-même se plaignit de l'état d'esprit qui régnait au Parti ; sympathies de certains membres de l'appareil pour les libertés accordées en Pologne ; goût, ailleurs, pour le mode de vie américain ; reproche à certains dirigeants de ne pas parler franchement ou de se taire ; à certains vice-présidents du gouvernement ou ministres de ne pas exécuter leur travail, etc.

Des épurations suivirent immédiatement ce Plenum. Paul Wandel, secrétaire du Comité central, fut relevé de ses fonctions (il était chargé des questions culturelles et intellectuelles) ; le 1^{er} novembre, Ernst Wollweber fut démis de son poste de ministre de la Sécurité d'Etat ; en décembre, le secrétaire économique du Comité central, après une explication avec Ulbricht, se suicida ; dans les six semaines suivantes, trois autres fonctionnaires du Parti suivirent son exemple. Ce même mois, exactement le 9 décembre, se produisit l'incident qui scella le sort politique de Schirdewann ; au cours d'une réunion sociale à Wismut — centre de mines d'uranium — Schirdewann et Ulbricht — qui tous deux avaient un peu trop bu au cours de la réception — échangèrent des mots peu aimables. Wollweber s'en mêla, montrant ainsi à Ulbricht qu'il était au courant des débats du Politburo.

Profondément ulcéré, terrifié devant la menace d'une nouvelle campagne contre sa personne, Ulbricht ordonna l'enquête, qui devait traîner jusqu'en janvier 1958. On dit que le Plenum du Comité, compétent pour approuver les décisions du Politburo, dut être ajourné trois fois avant de pouvoir se réunir. Finalement, Schirdewann, Wollweber et Oelssner furent frappés. Mais on apprit qu'ils n'étaient pas les seuls. Au Plenum, un autre dirigeant communiste, Fritz Selbmann, vice-président du gouvernement, fut également critiqué.

* *

A l'instar de ce manuscrit d'Imre Nagy qui nous livra le détail des rapports entre les membres du Politburo du P.C. hongrois dans la période 1953-1955, les récentes révélations sur les conflits dans le Politburo du S.E.D. d'automne 1956 à fin 1957, nous montrent le fonctionnement très défectueux, et très éloigné du fameux monolithisme d'une autre équipe dirigeante.

Il ne s'agit pas seulement de la personne d'Ulbricht, dont l'unique atout est d'être soutenu par le Kremlin. Il partira le jour où Khrouchtchev et ses collègues jugeront inopportuniste son maintien à son poste.

L'enseignement de loin le plus important est que, même dans le Politburo du S.E.D., il existait, en 1953 d'abord, en 1956-1957 ensuite, des membres convaincus que la situation était mauvaise, que le Parti se portait mal, et le pays plus encore, et qu'il était indispensable que « ça change ».

Jusqu'à maintenant, ils se sont brisés sur le premier obstacle : la présence d'Ulbricht.

Mais rien n'indique que cette affaire n'aura pas d'autres rebondissements.

Le problème des réfugiés hongrois qui regagnent leur pays

Les réfugiés hongrois ont été accueillis à bras ouverts lors de leur arrivée à l'Ouest. On leur a procuré immédiatement des vêtements, du travail, un logement, et on a facilité leur adaptation à la vie occidentale.

Et cependant, un mouvement de retour en Hongrie se faisait jour quelques mois après les événements d'octobre 1956. Ce n'est d'ailleurs pas le pourcentage des retours (10 % en moyenne) qui est inquiétant, mais le fait que ces hommes regrettent si rapidement d'avoir quitté leur pays. Venus pleins d'espoir, ils tournent bientôt le dos à l'Occident.

Il est permis de se demander quelles peuvent être les raisons qui ont poussé jusqu'ici 20.000 Hongrois à se rendre à la merci du régime de Kadar, alors qu'ils pouvaient demeurer libres dans un monde libre. Il est évident que le retour de chaque exilé au totalitarisme constitue une défaite de l'Occident, et que celui-ci réduit par son acte le potentiel d'espoir de son peuple.

Il est d'autant plus opportun de se pencher sur ce problème qu'il démontre l'insuffisance de la seule aide matérielle aux réfugiés, et la nécessité qu'il y a de l'étendre aux domaines de la morale et de la politique, parce que c'est sur ce plan que l'exilé choisit pour ou contre l'Occident.

La pression du gouvernement hongrois

Quiconque est en contact avec des exilés sait que le gouvernement hongrois fait d'énormes efforts pour inciter les exilés au retour, et pour cela emploie tous les moyens à sa disposition.

Il a constitué à cet effet une « Centrale pour le rapatriement », qui sous le nom d'Organisation Mondiale Hongroise possède des bureaux à Paris, Londres, New-York et Vienne. En Hongrie, elle a un centre à Győr pour les réfugiés qui regagnent leur pays par l'Autriche, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, et un autre à Budapest.

Les moyens directs employés par le gouvernement hongrois sont les suivants :

— Le gouvernement de Kadar a promis une amnistie totale à tous les exilés qui rentreraient avant le 31 mars 1957. Passé cette date, l'amnistie est subordonnée à l'examen de chaque cas particulier. Le rendement de cette mesure s'est révélée, en fait, assez faible. Elle a eu une certaine audience auprès des jeunes, en particulier des mineurs. Quant aux plus âgés, ils savent que la formule de l'amnistie limitée à l'examen de chaque cas particulier signifie en réalité : si quelqu'un peut être utile au régime, il rentrera en grâce ; mais son droit de vivre sera fonction de son utilité et ne durera pas indéfiniment.

En fait, les prisons sont remplies d'« amnisties », et des procès spectaculaires ont toujours lieu.

— Le gouvernement hongrois utilise également les émissions radiophoniques. *Radio-Kossuth* et *Radio-Patrie* sont spécialisées dans ce genre. *Radio-Patrie* a été spécialement construite pour les exilés. Elle émet sur les longueurs d'onde de 25, 30,5, 41,5, 240 mètres. Le style des émissions de *Radio-Patrie* est sensiblement différent de

celui de *Radio-Kossuth* : l'émetteur diffuse des chansons mélancoliques et sentimentales pour éveiller la nostalgie chez les réfugiés. On y « découvre » également la triste situation des Hongrois qui ont quitté leur pays d'une manière « si irraisonnée » et pour qui « tout va si mal ».

Il y a deux noms à relever parmi l'équipe de *Radio-Patrie* : M^{me} Karpathy, qui répond aux lettres — aux authentiques comme à celles qui sont fabriquées de toutes pièces — et Sandor Fekete, qui est chargé de l'émission « Lettre du samedi soir » (exposés et commentaires).

Les émetteurs transmettent également des interviews de rapatriés, des nouvelles tendancieuses, et conseillent aux exilés en difficulté de se présenter aux légations et ambassades de Hongrie.

Toutes ces émissions ont pour but de salir les exilés qui ont des activités politiques, de discréditer l'Occident et la Révolution hongroise, et d'exploiter la situation souvent difficile des réfugiés. Il s'agit d'inciter les exilés à écrire (pour avoir des nouvelles de leur famille par le truchement de l'émetteur...) afin d'obtenir leurs adresses.

Il est à noter que ces émissions sont remarquablement documentées. Elles contribuent à saper le moral de l'exilé, qui est souvent isolé, et qui se débat au milieu de multiples difficultés.

Les moyens indirects employés par le gouvernement hongrois sont d'un autre ordre :

— L'envoi de lettres personnelles est une méthode qui donne des résultats non négligeables. Les autorités communistes se procurent l'adresse d'un réfugié par l'intermédiaire d'agents de renseignement, de rapatriés qui veulent se racheter, ou en surveillant le courrier et la presse des exilés. On oblige ensuite un membre de sa famille ou une relation — par la torture si besoin est — à lui écrire, sous la dictée de la police, que sa mère est à la mort, ou que sa famille meurt de faim par sa faute, etc. Plus souvent encore, la police fabrique la lettre de toutes pièces, sans que le « signataire » en soit informé, ce qui évite l'inconvénient d'une éventuelle deuxième lettre disant le contraire de ce qui a été écrit sous la dictée.

Il arrive que l'exilé soit sensible à ce genre de lettres personnelles et rentre en Hongrie. Un exemple montrera jusqu'où va la méthode : Un réfugié installé en Norvège reçoit une lettre de sa femme lui annonçant qu'elle vient d'avoir un enfant, et expliquant que s'il ne rentre pas au plus vite en Hongrie, l'enfant et sa mère mourront de faim. Aussitôt, notre homme se présente à l'ambassade hongroise à Oslo. Arrivé à Budapest, il s'aperçoit au moment de descendre du train que la police l'attend. Il réussit à se perdre dans la foule et se rend auprès d'amis qui lui apprennent que sa femme a fui vers l'Autriche depuis plusieurs semaines. Finalement, il parvient par miracle à gagner la Yougoslavie, et de là le monde libre. Le gouvernement norvégien a ouvert une enquête, car le cas s'est produit plusieurs fois.

— Une variante de la méthode consiste à utiliser le téléphone et à y faire parler un membre de la famille en présence de la police. A moins

que les paroles n'aient été enregistrées sur un magnétophone.

— Les ambassades et les légations de Hongrie s'intéressent également beaucoup aux exilés. Elles font le maximum pour entrer en contact avec eux, leur extirper des renseignements, et tenter de recruter des agents. Elles diffusent également la presse et les tracts communistes hongrois. Elles ont recours à tous les moyens pour influencer les réfugiés, et leur pression se différencie souvent peu de la terreur.

A l'occasion, elles dénoncent les réfugiés aux polices occidentales comme criminels. Mais leur activité essentielle est de se procurer les adresses des réfugiés.

On a arrêté au Danemark un agent communiste porteur d'une carte d'identité danoise et ayant épousé une Danoise. Il s'était fait engager comme « exilé » par la *Croix-Rouge Danoise* dans le but de s'emparer des listes de réfugiés.

A Londres, un attaché roumain, Eugen Perjani, s'intéressait tant aux exilés nouvellement arrivés, qu'il fut finalement prié de quitter la Grande-Bretagne après que l'on eut démasqué l'un de ses agents qui s'était fait engager comme interprète auprès du *Hungarian Relief Fund* et avait fait main basse sur toutes les listes importantes.

L'*Organisation Mondiale Hongroise*, la *Croix-Rouge Hongroise*, certains membres des équipes sportives et des commerçants se livrent également à ce genre d'activités.

Dans certains bars et restaurants hongrois, on remet aux exilés des questionnaires de vingt-quatre questions dans le style :

Domicile en Hongrie depuis 1935 ...; Profession depuis 1935 ...; Pourquoi et quand avez-vous quitté la patrie ...; En quelles circonstances ...; Adresses de la famille en Hongrie ...; Désirez-vous rentrer en Hongrie avec femme et enfants ...; Avez-vous un logement en Hongrie pour votre retour ...

Le questionnaire est ensuite utilisé par les autorités hongroises à des fins de propagande.

— Les agents (de renseignement et autres) :

Ce sont les éléments les plus dangereux, parce que les plus efficaces. On les recrute dans les catégories suivantes :

Anciens exilés qui travaillent depuis longtemps dans les services de renseignement; nouveaux exilés « sur ordre »; nouveaux réfugiés pris dans un piège tendu par la police; futurs rapatriés qui doivent « payer » à leur retour en Hongrie leur non-incarcération; diplomates; journalistes des démocraties populaires, membres des partis communistes occidentaux et, enfin, les naïfs.

Les agents disposent en général de moyens financiers importants et sont bien camouflés. Comme ils ont de l'allure, parlent plusieurs langues, ils parviennent ainsi à obtenir des contacts personnels. Ils se manifestent comme interprètes ou comme conseillers; ils offrent volontiers leur aide. Les femmes sont bonnes à tout faire ou entraîneuses.

Leur rôle est de provoquer chez les exilés le mécontentement et le désordre, de l'exploiter et de collecter des renseignements.

On les dépiste au fait qu'ils sont souvent « trop actifs » : ils sont partout, et sont membres d'une foule d'organisations, où ils se répandent en malédictions contre les communistes.

La radio et les autorités hongroises sont toujours très bien informées. Cela prouve que leurs agents ne touchent pas leur salaire pour rien. Le

moindre événement survenant dans les milieux exilés est connu et utilisé en Hongrie quelques jours après.

— Les membres des partis communistes nationaux travaillent en collaboration avec les services hongrois. Leur rôle est de provoquer chez le réfugié le désir de rentrer en Hongrie. Pour ce faire, ils s'efforcent d'exciter les populations contre les « étrangers » et se révèlent alors nationalistes intransigeants. Dans une entreprise, le moindre incident est mis sur le compte de l'étranger... C'est à cause des étrangers que l'on va réduire les salaires... Des incidents éclatèrent par exemple en Italie quand des communistes expliquèrent à des réfugiés « qu'ils n'avaient qu'à retourner chez le bon M. Kadar ».

La technique de la rumeur répandue de bouche à oreille peut avoir également une influence sur des gens mal informés.

— Les méthodes de terreur vis-à-vis des familles restées en Hongrie sont fréquentes. On parvient ainsi à faire rentrer des exilés qui s'offrent en victimes expiatoires.

A l'Ouest, les actes de terrorisme sont relativement rares. On ne les pratique qu'à l'égard des personnalités. L'existence des polices occidentales font qu'elles demeurent exceptionnelles. Cependant, les attentats de ce genre sont vite connus et contribuent fortement à inquiéter les exilés.

Toutes ces méthodes se placent en arrière-plan aux difficultés morales et matérielles des exilés. Longtemps après que les difficultés matérielles sont surmontées, demeurent les difficultés morales. C'est ici que l'Occident devrait fournir une aide aux exilés contre la terreur communiste.

L'exploitation des rapatriés par le gouvernement hongrois

La méthode est simple : comme dans les procès à grand spectacle, le rapatrié doit jouer son rôle. On lui fait lire à la radio un texte soigneusement préparé. Comme il a peur et qu'il cherche à se racheter il en rajoute de lui-même.

Ce texte est un assemblage d'autocritique, d'accusations contre l'Occident, de joie de retrouver la patrie, et de louanges du régime communiste. Des interviews paraissent dans la presse. Ils contiennent en général plus de noms et de détails.

Ensuite, le rapatrié doit répéter son texte au cours de multiples réunions et congrès. Puis, on l'utilise comme espion, ce qu'il est obligé d'accepter s'il veut rester en liberté, et en vie. Il est certes difficile de savoir si cette propagande est efficace. Les Hongrois ont l'habitude de ce genre de discours, et savent que tout cela est préfabriqué. Mais ils savent aussi que l'Occident les a abandonnés, et ils se demandent finalement s'il n'y a pas un fond de vérité. Leur confiance en l'Occident diminue lorsqu'ils voient revenir ceux qui y étaient partis.

Le véritable sort des réfugiés

Quand un exilé décide de rentrer, il s'offre à lui plusieurs possibilités :

— Il peut tenter de regagner directement la Hongrie, s'il habite l'Allemagne de l'Ouest, l'Autriche ou la Yougoslavie. La police populaire arrête systématiquement toute personne franchissant la frontière hongroise.

— Il peut passer par les services de l'ambassade sans avertir la police occidentale. Il a une chance d'arriver chez lui en liberté. Beaucoup

procèdent ainsi, parce qu'ils ont peur des polices occidentales.

— Le système normal consiste à se présenter à la fois à l'ambassade et à la police occidentale. L'itinéraire de retour passe par un camp en Autriche, où il est inscrit sur les listes de la commission hongroise de rapatriement. Il doit donc pouvoir gagner l'Autriche par ses propres moyens.

Au printemps 1956, 50 % des rapatriés passaient directement par les ambassades et un pourcentage à peu près équivalent passait par les camps autrichiens.

Maintenant, les ambassades hongroises délivrent des visas. Les « illégaux » passent par Berlin-Est et la Tchécoslovaquie.

Au moment de son rapatriement, l'exilé doit remplir un long questionnaire mais tout se passe très amicalement, bien qu'il ait une certaine inquiétude. Dans le train et à la douane, il ne se passe rien. Tout commence après le passage de la frontière, et là, les méthodes diffèrent.

Il arrive que le rapatrié soit arrêté immédiatement : on le débarrasse de ses bagages et il se retrouve en prison. Les plus heureux restent libres deux ou trois jours, mais finissent également par être arrêtés.

Les interrogatoires commencent. On demande au rapatrié de désigner ses camarades d'émigration, ses connaissances à l'Ouest... Tout est noté jusqu'au moindre détail, tandis que le malheureux est soumis à un « lavage de cerveau » accompagné de violences.

Au premier interrogatoire, la décision est prise : prison ou utilisation par le régime. Dans ce cas, l'intéressé est soumis à des interrogatoires à intervalles réguliers.

Quelle que soit la décision, le rapatrié doit faire des déclarations. C'est la seule chance qu'il ait de rester en vie. C'est pourquoi tous font des rapports détaillés, inventent des secrets d'Etat, disent, écrivent et jurent tout ce que l'on veut.

Puis, quand le rapatrié n'a plus rien à dire, s'il sort vivant de ces épreuves, une existence misérable commence pour lui. Sa carte d'identité porte la mention : « Etait à l'Ouest ». Cela sonne comme une condamnation à mort en Hongrie.

On sait que tout citoyen hongrois doit rendre des comptes de son attitude sous la révolution. Les cartes d'identité ont été annulées et doivent être revêtues d'un nouveau cachet. Cette opération s'est naturellement accompagnée de dénonciations, de vengeances et d'une foule d'arrestations.

Le rapatrié a aussi son rôle à jouer : il doit dénoncer ses camarades qui ont pris part à la révolution. On le hait, et il apprend bientôt que l'heure du règlement de compte sonne aussi pour lui.

C'est ce qui s'est passé, quand une agence de presse occidentale câble : « Un Hongrois, qui résidait au Canada, a été arrêté à son retour à Budapest et s'est suicidé en prison le 22 avril 1957 » (I.B.F.G. A 71/57 62), ou : « Un jeune homme qui est rentré en Hongrie après la période d'amnistie s'est pendu à son troisième interrogatoire » (E.Z.D. 12-7-57).

Pourquoi rentrent-ils ?

La propagande communiste explique que c'est en raison des mauvaises conditions de la vie à l'Ouest.

Ses thèmes habituels, exploités et généralisés, sont : le chômage, la tromperie sur le montant du salaire, l'attitude hostile des travailleurs occidentaux, la crise du logement, la faim, la terreur policière, l'exploitation, la nostalgie, etc.

En réalité, un certain nombre de facteurs s'entremêlent et il est d'autant plus difficile de fournir une réponse que les expériences individuelles sont différentes.

C'est un fait que l'exilé ne peut pas toujours exercer sa profession à l'Ouest et qu'il avait souvent une meilleure situation sociale dans son pays d'origine. En monnaie, il gagnait souvent plus.

Il y a, d'autre part, les soucis provoqués par l'ignorance du sort de leur famille, la nostalgie, la solitude morale. L'esprit d'aventure et la psychose de fuite collective n'existe plus. L'exilé s'aperçoit alors qu'il n'a plus de foyer.

**

Le régime de Kadar s'emploie, souvent avec l'aide de la terreur, à forcer les réfugiés hongrois à rentrer dans leur pays. Ceux-ci sont mal protégés contre de telles méthodes; sur le plan politique, ils restent désarmés.

L'aide qu'ils devraient recevoir de l'Occident, au lieu d'être uniquement matérielle, devrait aussi les armer moralement pour se défendre contre les entreprises de démoralisation du gouvernement communiste hongrois.

(Rapport présenté à une journée d'étude (septembre 1957) organisée par la COMMUNAUTÉ D'ÉDUCATION EUROPÉENNE « RIDEAU DE FER ».

LE P.C. ITALIEN RENOUVELLE SON ÉQUIPE PARLEMENTAIRE

DANS les deux assemblées législatives qui viennent d'être dissoutes, le Parti communiste italien comptait 142 députés (sur 590) et 50 sénateurs (sur 243).

Or, jusqu'ici, au vu des dépôts de candidatures pour les élections du 25 mai, il apparaît qu'au moins 40 députés et 15 sénateurs ne seront pas représentés par le Parti. D'ailleurs, le journal communiste du soir *Paese Sera* du 19 mars annonçait que « la composition des futurs groupes parlementaires [communistes] au Sénat et à la Chambre serait sensiblement renouvelée et rendue plus fonctionnelle ».

Ce renouvellement de l'équipe parlementaire s'explique de deux façons.

Depuis 1956, la publication du rapport Khrouchtchev et l'insurrection hongroise, certains parlementaires communistes avaient témoigné de sentiments hérétiques et supporté difficilement la discipline. On peut être certain que bon nombre de ceux qui ont laissé voir leur désaccord ne seront pas représentés. Tel est le cas de Secchia que sa fédération a décidé de ne pas représenter.

Les autres, les plus nombreux, sont écartés à cause de leur âge. Ce n'est pas qu'ils soient trop vieux. Mais ils ont déjà été députés ou sénateurs assez longtemps pour avoir droit à une retraite assez forte — 100.000 livres par mois pour les moins anciens — qui leur permettra de continuer à travailler pour le Parti sans lui être financièrement à charge.

C'est là une des astuces par lesquelles les communistes tirent de l'Etat « bourgeois » toutes les ressources qu'ils peuvent.

L'Albanie face à l'Union soviétique

L'ALBANIE est le seul pays communiste d'Europe orientale et centrale qui n'ait pas été « libéré » par l'Armée rouge. Le « Parti du travail d'Albanie », bien qu'il soit le plus jeune de tous les partis communistes, a su s'emparer du pouvoir sans l'aide des troupes soviétiques et de ses auxiliaires habituels : spécialistes techniques et économiques, policiers, etc. Jusqu'au conflit Tito-Staline de juin 1948, l'Albanie s'est passée du concours actif des Soviétiques dans l'installation du communisme; elle est même restée, jusqu'à la mort de Staline, le seul pays satellite à n'être pas lié à l'U.R.S.S. par un pacte d'alliance militaire et diplomatique.

La présence soviétique

Depuis la mort de Staline, l'intérêt croissant de Moscou pour l'Albanie n'a cessé de se manifester sous toutes les formes de relations entre les deux pays, qui ont été particulièrement suivies au cours des derniers mois.

Sur le plan *politique*, le P.C. albanais a continué de justifier sa réputation pleinement méritée de fidélité exemplaire à Moscou qui fait de lui une sorte d'équivalent oriental du P.C. français. Les tournants pris par Moscou ont toujours été acclamés par Enver Hodza en Albanie, sans exception pour l'épuration la plus récente, celle du maréchal Joukov. La veille du jour où celui-ci quitta Tirana, le 24 octobre 1957, le premier secrétaire du Comité central, Enver Hodza, saluait ainsi le maréchal soviétique : *« Cher Georges Konstantinovitch Joukov, permettez-moi de vous saluer et de vous remercier cordialement pour le grand honneur accordé au peuple albanais par votre visite dans notre pays. Ces journées ont procuré une immense joie au peuple albanais tout entier, et elles resteront gravées pour toujours dans notre mémoire. »*

Vingt-quatre heures plus tard, le 25 octobre, à son arrivée à l'aérodrome de Moscou, le maréchal Joukov était informé, comme tous les citoyens soviétiques, de sa disgrâce : il était relevé de son poste de ministre de la Défense nationale.

Enver Hodza comprit parfaitement de quoi il s'agissait et, dès le 2 novembre, dans un discours à la gloire du quarantième anniversaire du coup d'Etat bolchevik, avant de partir pour Moscou à la tête de la délégation albanaise, il ne manqua pas de régler son compte au maréchal Joukov : *« Le Parti communiste de l'Union soviétique a relevé récemment de ses fonctions le ministre de la Défense nationale, le maréchal Joukov, qui avait commis de graves erreurs en violant le grand et décisif principe selon lequel la source principale de la force de l'Armée rouge renouée repose sur le rôle dirigeant du Parti communiste et du Comité central. Une telle mesure, que nous approuvons unanimement, tend à renforcer l'Armée rouge libératrice. »*

Dans les relations entre Tirana et Belgrade se révèlent aussi l'absolu dévouement de Hodza à Moscou en même temps que les véritables intentions soviétiques. Depuis le jour où Moscou inaugura, en mai 1955, sa grande politique de rapprochement avec Tito, par la visite spectaculaire de Khrouchtchev, Boulganine et Mikoïan en Yougoslavie, Enver Hodza a eu bien souvent l'occasion de formuler certaines réticences ou critiques à l'adresse de Tito. Celui-ci les a d'ailleurs chaque fois fort bien comprises; il savait qu'en s'exprimant ainsi, Hodza ne déviait pas de

la ligne de Moscou mais que les dirigeants du Kremlin laissaient à Enver Hodza le soin de faire savoir publiquement ce qu'eux-mêmes répétaient à l'intérieur des cercles dirigeants.

Enver Hodza adopta par deux fois cette ligne de conduite à l'occasion de la grande réunion de Moscou consacrée à l'anniversaire d'octobre 1917. Dans un article de la série publiée par la presse soviétique à la gloire de la Révolution d'octobre, Enver Hodza évoque une fois de plus la détérioration des rapports alban-yougoslaves depuis 1948, en rejetant la responsabilité sur Tito, rappelant que les principes directeurs du P.C. albanais sont toujours : « le marxisme-léninisme, l'internationalisme prolétarien, l'égalité et la non-immixtion dans les rapports internationaux » et formant le vœu que « les dirigeants yougoslaves unissent leurs efforts pour atteindre les mêmes objectifs ».

L'organe du P.C. yougoslave comprit immédiatement que derrière Hodza se profilait le P.C. bolchevik et il repoussa ses accusations dans un article, publié le 19 octobre 1957, qui déclarait la tentative de Hodza « destructive et nuisible aux relations ultérieures entre l'Albanie et la Yougoslavie ».

Enfin, au début de novembre, Hodza et Chehu se rendirent à Moscou pour assister aux fêtes du quarantième anniversaire. Une rencontre, sous les auspices de Khrouchtchev, fut organisée entre eux et la délégation yougoslave, conduite par Kardelj et Rankovitch. Cela n'empêcha pas Hodza d'attaquer, dans son discours, le « révisionnisme » dans le camp communiste. Une fois encore, chacun — à commencer par la délégation titiste — comprit qui visaient ces allusions.

La ligne de conduite du P.C. albanais continue d'être inspirée par le souci de maintenir le plus possible l'ancienne armature et la tradition stalinienne. Au lendemain du XX^e Congrès, en février 1956, le P.C. albanais demeurait à l'écart de la « déstalinisation »; quand vint l'époque des réhabilitations, il ne s'associa pas davantage à cette politique et Kotsi Dzodzé, ancien secrétaire du Comité central et ancien ministre de l'Intérieur, n'eut pas droit à la réhabilitation posthume.

Il arrive parfois à Hodza ou à Chehu, qu'animés de sentiments réciproques très éloignés de l'amitié, de faire des déclarations sur la « direction collective », la « légalité socialiste », le « culte de la personnalité »... Mais aucun acte ne suit ces vaines paroles.

Sur le plan *économique*, par l'octroi de crédits, Moscou veut marquer la différence entre sa nouvelle politique et celle qui était de rigueur sous le règne de Staline. En avril 1957 fut signé à Moscou un accord aux termes duquel l'U.R.S.S. dispense l'Albanie de paiement de dettes pour une somme totale de 422 millions de roubles et promet pour 1958 des livraisons soviétiques d'une valeur de 31 millions de roubles. Lors de la visite de Hodza et de Chehu à Moscou, en novembre 1957, un nouvel accord fut conclu : le gouvernement soviétique s'engageait à accorder à l'Albanie une aide économique de 160 millions de roubles, destinés surtout à l'industrialisation du pays et à l'exploitation du sous-sol. Ce dernier point intéresse tout particulièrement les soviétiques et explique qu'ils aient signé un accord spécial avec le gouvernement albanais sur l'effort en commun pendant quinze années

(Suite au verso, bas de page.)

La réforme des conseils populaires en Pologne

Les élections du 2 février 1958 aux conseils populaires de tous les échelons (villes, départements, districts et communes) ont été le deuxième scrutin de ce genre organisé en Pologne durant les treize années d'après guerre et le premier qui ait donné aux électeurs la possibilité de choisir, jusqu'à un certain point, parmi les candidats. L'institution de ces organismes en Pologne et leur activité ont été l'objet d'une étude antérieure (1). Il convient maintenant d'examiner les changements intervenus dans les attributions des conseils populaires ainsi que les modifications apportées, à la suite de « l'Octobre polonais », au mode de scrutin.

**

Les conseils populaires que les communistes imposèrent au lendemain de la guerre pour se faciliter la conquête du pouvoir et qu'ils changèrent, par la loi du 20 mars 1950, en « pouvoir unique de l'Etat dans les organismes territoriaux », trouvèrent, à l'abri du mensonge, une place de choix dans la constitution polonaise du 22 juillet 1952.

En fait, jusqu'à la fin de 1954, il n'y a pas eu d'élections : les conseillers ont été désignés, sur

ordre et sous contrôle du Parti, par des « organisations de masse ». Le premier scrutin a eu lieu le 5 décembre 1954. Organisé à la mode stalinienne, ce n'était qu'un vote « solennel » qui imposait aux électeurs les candidats du Parti.

Ces conseils, dont le mandat expirait en principe à la fin de 1957, n'ont été — aussi bien que les précédents, désignés d'office — qu'une « façade » du système. Dépourvus d'attributions réelles en raison de la centralisation outrancière du régime, ils n'ont jamais eu la possibilité de manifester la moindre autonomie. Décrets, arrêtés, ordonnances et circulaires, bien souvent contradictoires, confectionnés par différents ministères et par le gouvernement, leur enlevaient toute liberté d'action. A défaut d'efficacité, ces documents avaient du poids : les innombrables dispositions et prescriptions relatives à la location, au logement, etc., pesaient à elles seules plus de trente-trois tonnes de papier !

La planification économique dans les régions territoriales a été paralysée par les multiples directives du plan, qui ont atteint le nombre de deux mille. D'autres facteurs encore aggra-

(1) Cf. B.E.I.P.I., n° 76, pp. 16-18.

(SUITE DE LA PAGE 19)

— de 1961 à 1975 — pour la prospection et l'exploitation des richesses naturelles du sous-sol. Cet accord va augmenter le nombre des spécialistes techniques et économiques soviétiques qui travaillent en Albanie en nombre déjà considérable, surtout dans les deux régions pétrolières de Patos et de Cuçova. Les « spécialistes » soviétiques affluent d'ailleurs en Albanie à tous les titres possibles. C'est ainsi qu'en automne 1957 a été inaugurée l'Université de Tirana (la première université créée en Albanie) dont les travaux préparatoires avaient été entrepris par une commission mixte albanos-soviétique présidée par le professeur V. Makarov, recteur de l'Université de Tomsk. Le corps enseignant est formé de professeurs soviétiques et albanais ; parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui ont fait un stage en U.R.S.S.

Sur le plan *militaire*, l'influence soviétique ne cesse de grandir. A l'heure actuelle, on compte approximativement trois mille spécialistes militaires soviétiques en Albanie. L'armée est entièrement organisée sur le modèle soviétique et supervisée par les spécialistes de Moscou. L'effort actuel porte principalement sur l'installation de rampes de lancement.

L'entrée de la mer Adriatique est commandée par l'Albanie ; voilà une bonne raison pour que Moscou attache une telle importance à la plus petite des démocraties populaires. La nomenclature des bases soviétiques sur la côte albanaise se présente ainsi :

1. Le port de Valona, et l'île de Sasseno située devant ce port, abritent la principale base sous-marine soviétique. Les installations, modernisées depuis 1956, sont aménagées de manière à pouvoir abriter jusqu'à cent sous-marins... Le maréchal Joukov et sa suite ont accompli une inspection en règle de toutes ces installations, commandées et contrôlées par des spécialistes soviétiques.

2. Le port de Santi Quaranti, sur la côte sud, très proche de la frontière grecque, est une base navale soviétique pour les forces de surface.

3. Le port de Durazzo est également en pleine modernisation sous le contrôle soviétique.

Au cours de 1956 et 1957, de nombreux bateaux soviétiques, appartenant à la flotte de la Mer Noire, ont été signalés à la sortie des Dardanelles, se dirigeant vers l'Adriatique. Ils transportaient généralement en Albanie le matériel destiné à l'équipement et aux constructions navales.

Ces mouvements soviétiques en Albanie s'opèrent naturellement dans le plus grand secret. C'est ainsi que près du port de Valona et sur l'île de Sasseno, l'autorisation de circuler n'est accordée qu'aux Albanais habitant la région ou travaillant pour les Soviétiques ; les uns et les autres sont pourvus d'un sauf-conduit spécial.

Les voisins de l'Albanie — Grecs, Yougoslaves et Italiens — sont particulièrement curieux de connaître la nature et l'ampleur de l'activité soviétique dans ce pays, ce qui n'est pas chose facile. Deux récents incidents aériens (l'atterrissage forcé — provoqué par des appareils à réaction albanais — d'un avion britannique et d'un avion américain) ont prouvé aux Grecs que les Soviétiques sont en train de doter l'armée albanaise de l'équipement le plus moderne. La possibilité que l'équipage lui-même soit d'origine soviétique ne doit pas être exclue.

Quant à la Yougoslavie titiste, elle a été informée des entreprises soviétiques en Albanie grâce aux renseignements livrés par Panayot Pliakou, membre du Comité central, général de l'armée albanaise, président du Comité des recherches géologiques, ayant rang de ministre, qui s'est enfui en Yougoslavie le 16 mai 1957. Les autorités yougoslaves ont appris par lui l'état des tendances au sein du Comité central, le rôle des techniciens soviétiques dans les recherches minières et pétrolifères, de même que la situation dans l'armée.

vaient le malaise. Le Parti, pouvoir hiérarchique suprême et « omniscient » exerçant terreur et démoralisation, a empêché les conseils populaires d'être autre chose que des exécutants passifs et obéissants. Aussi la vie économique, sociale et culturelle s'enlisait-elle constamment dans la bureaucratie. Les choses en arrivèrent à un tel point qu'un conseil populaire ne pouvait pas décider de réparer ou de surélever une maison lui appartenant sans en référer à « l'instance supérieure ».

Les cadres administratifs aussi bien que les conseils populaires n'ayant aucune responsabilité, toute velléité d'indépendance devenait extrêmement suspecte, et les abus de pouvoir se multipliaient tout comme les délits commis par les fonctionnaires et les conseillers.

Or, plus les conseils voyaient leurs attributions restreintes, plus le personnel qu'ils employaient devenaient nombreux. Un personnel du reste mal rétribué et d'un niveau d'instruction assez bas (2).

Quant aux conseillers eux-mêmes, leurs qualités n'étaient guère plus éclatantes.

Retour à la raison

En 1955, lorsqu'on commença à parler de « la démocratisation » du système et de la décentralisation, les Pouvoirs publics firent aux conseils populaires quelques concessions. La tendance à l'extension de leurs attributions prit, sous la pression de l'opinion, une forme tangible l'année suivante. Jusqu'au milieu de 1956, les pouvoirs centraux reçurent plus de cinq mille motions relatives à la réforme des conseils. Le 28 juin, la révolte de Poznan eut également dans ce domaine une forte répercussion, dévoilant toute l'absurdité de la bureaucratie centraliste. Le 3 octobre enfin, un arrêté gouvernemental concéda aux conseils populaires départementaux plusieurs attributions effectives, limitant ainsi le pouvoir démesuré et bureaucratique des autorités centrales. Mais avant que cet arrêté n'ait été mis en application par voie normale, se produisit la secousse d'octobre. Aussitôt, les concessions gouvernementales accordées aux organismes territoriaux furent un peu partout illégalement élargies. Les modifications envisagées par le Parti et le gouvernement s'en trouvèrent donc accélérées.

A la faveur du « mouvement octobriste », des conseils populaires révolutionnaires se créèrent spontanément dans un nombre de localités. Après avoir chassé les anciens conseillers, les nouveaux se mirent au travail énergiquement. Durant leur activité — de quelques semaines ou de plusieurs mois — ils purent démontrer ce dont étaient capables des organismes territoriaux soutenus par la confiance de la population, et qui, forts de leur bonne volonté et de leur intégrité, ne craignaient pas de prendre des responsabilités. Plusieurs d'entre eux furent dissous dès que les anciens pouvoirs départementaux, momentanément ébranlés, reprirent leurs fonctions. D'autres purent se maintenir pendant six mois encore; laissant des réalisations-témoins ainsi qu'un programme concret des tâches à assumer par la gestion territoriale. Ces conseils révolutionnaires pouvaient dans une certaine mesure se référer à la constitution qui autorise la population à révoquer les mauvais conseillers. Toutefois, en l'absence de dispositions exécutoires, il fut aisé aux autorités supérieures de déclarer « acte illégal » le remplacement des anciens conseils par les nouveaux (3). Mais bien que ces derniers aient été définitivement dissous en avril 1957, leurs quelques mois d'activité ont

marqué les esprits, éveillant l'intérêt du public en faveur d'une nouvelle expérience.

A la IX^e Session plénière du Comité central du P.O.P.U. (15 mai 1957), Gomulka exposa, pour la première fois, un vaste programme de décentralisation du pouvoir et de « démocratisation » des conseils populaires. Programme qui fut à l'origine des « thèses de la commission du Comité central ». S'inspirant de celles-ci, le gouvernement élabora un projet de loi sur les conseils populaires qu'il soumit à la Diète, en vue de sa discussion à la commission parlementaire extraordinaire et de son adoption à la session plénière de l'Assemblée nationale.

Alors que le Bureau politique, le Comité central, le Conseil des ministres et la Diète poursuivaient ces travaux législatifs, des consignes passées de haut en bas étendaient les attributions des organismes territoriaux. Des ministères transféraient à la compétence des conseils populaires départementaux nombre d'entreprises d'intérêt régional (celles notamment qui étaient spécialisées dans la mécanisation de l'agriculture et dans l'irrigation de terres, celles du bâtiment, des magasins de vente au détail, des restaurants, etc.), ainsi que les collèges techniques, les théâtres et les musées. Et ils annonçaient d'autres transferts qui allaient affecter en particulier les entreprises industrielles utilisant les matières premières de la région et travaillant pour les besoins locaux, les magasins de gros desservant le département, les hôpitaux, etc.

En septembre 1957, le Conseil des ministres consacra aux investissements territoriaux douze milliards de zlotys, somme égale au quart des investissements nationaux. Il est d'ores et déjà question d'accorder l'autonomie financière aux conseils populaires, ce qui entraînerait une diminution progressive des subventions de l'Etat. (Au cours des dernières années, les conseils populaires ne couvraient de leur propre budget que 20 à 25 % de leurs dépenses, contre 37 % en 1957; en 1958-1959, ce pourcentage devrait atteindre 90 à 95 %.)

De même, on ne veut plus imposer, du moins aux conseils populaires départementaux, de plans économiques trop détaillés. Ceux-ci ne comportent que cinq *indices* (à savoir : le plafond global d'investissements, le plafond des investissements consacrés à la construction et à la réfection d'habitations, le fond salarial des entreprises soumises à la compétence du conseil populaire, la production globale de la briqueterie, le fond destiné à l'achat d'outillage et d'équipements nécessaires à la gestion communale).

(2) Plus de 65 % des employés des conseils populaires gagnent encore actuellement moins de 1.000 zlotys par mois. L'appointement mensuel moyen est : dans les conseils départementaux, de 1.245 zlotys; dans les conseils de districts, de 920; dans les conseils communaux, de 615 zlotys. Le « minimum vital mensuel » est en Pologne de 500 zlotys. Quant au degré d'instruction des employés des conseils de districts il est peu élevé : 5 % d'entre eux sont passés par l'enseignement supérieur, 46 % ont fait les études secondaires et les autres (49 %) ont une instruction primaire, souvent incomplète. Dans les conseils communaux les employés ne possèdent jamais d'instruction supérieure et 16 % d'entre eux seulement ont fait des études secondaires.

Boniecki, président du conseil populaire de la ville de Cracovie, a d'ailleurs déclaré récemment à propos de ces employés : « Certains d'entre eux font semblant de travailler, mais nous avons toujours fait semblant de les payer ».

(3) Dans huit villes du seul département (voïévodie) de Cracovie, de tels conseils se formèrent spontanément en octobre 1956 (Olkusz, Wolbrom, Grybow, Zakopane, Rabka, Wilanowice, Zabno et Tarnow). Sept d'entre eux furent annulés en avril 1957 soit totalement, soit en partie. Un seul, celui de Tarnow, réussit à survivre, les ouvriers ayant résolulement pris sa défense. Par contre, en janvier 1958, le Parti et les bureaucrates locaux prirent leur revanche en refusant à plusieurs de ses membres le droit de se porter candidats sous prétexte qu'ils étaient « gueulars » et « démagogues ».

Un tel transfert d'attributions n'est ni facile ni simple. Entre autres obstacles à sa réalisation, il faut considérer le facteur social et psychologique.

L'animosité et la méfiance permanentes à l'égard des autorités hiérarchiques, sont devenues hostilité et résistance à la suite des mesures récemment envisagées : la réduction du personnel administratif, la rétrogradation de plusieurs fonctionnaires (du ministère au conseil populaire départemental, de celui-ci au conseil de district, etc.). Il faut reconnaître que si les ministères tergiversent pour transférer toutes les attributions prévues aux conseils départementaux, ceux-ci ne se montrent pas plus pressés de le faire au profit des conseils de districts, lesquels le sont moins encore à l'égard des conseils communaux. La besogne est de longue haleine. Or, selon la nouvelle loi, ces attributions devront être transmises avant la fin de 1959. Ce délai fait réfléchir Eugène Szyr, ancien président de la Commission de Planification, parfaitement au courant des mœurs de son Parti et de la bureaucratie, qui remarque : « Pour y arriver, il faudra faire d'énormes efforts et surmonter différentes difficultés et résistances » (4).

En fait, il sera difficile aux conseils populaires de maintenir l'équilibre entre les deux tendances contradictoires en présence, celle du centralisme de l'Etat et celle de l'autonomie territoriale.

La nouvelle loi électorale

L'ouverture de la campagne électorale, qui s'est déroulée officiellement de la mi-décembre 1957 jusqu'à la fin de janvier 1958, s'est faite sous le signe de la nouvelle loi électorale, promulguée par la Diète le 31 octobre 1957. A la fin de décembre, le gouvernement déposa à l'Assemblée nationale le projet de loi portant réforme des conseils populaires, projet qui fut en même temps soumis à un débat public.

L'opération était conçue de manière à séduire le corps électoral.

Le Parti tenait avant tout à créer un climat favorable, la campagne électorale étant du reste une excellente occasion de reconnaître, à la faveur des bavardages, lorsque les langues se délient et les esprits s'échauffent dans des réunions, les membres aux « mains sales », les trafiquants, les prévaricateurs, les margoullins de toute espèce, autant de candidats à l'exclusion.

Quant à la loi électorale, sans déroger aux principes du parti monolithique, elle permet aux Polonais d'avoir des opinions, de les exprimer — dans certaines limites, bien entendu — et de vivre quelques émotions. Comme par le passé, seules « les organisations politiques, syndicales et coopératives ainsi que d'autres organisations sociales du peuple laborieux » ont eu le droit de présenter des candidats. Il était interdit, de même, aux organisations régionales d'avoir des listes séparées, si leurs centrales avaient décidé d'en établir une commune.

Les électeurs ont eu cependant la possibilité d'exprimer leur opinion en modifiant les listes et en changeant l'ordre préférentiel. Ils ont également pu, de même qu'aux élections générales de 1957, faire leur choix, puisque le nombre des candidats était d'un tiers supérieur à celui des sièges à pourvoir.

Les sièges eux-mêmes étaient peu nombreux : cinq à huit aux conseils populaires communaux, quatre à six dans les autres. De ce fait, connaissant mieux les candidats, la population s'est davantage intéressée à cette consultation.

La nouvelle loi électorale réduit aussi le nom-

bre des conseillers à quinze et à cent vingt au maximum, suivant les différents échelons. Pour la première fois, elle prévoit les conditions dans lesquelles un conseiller peut être révoqué : sur proposition de l'organisation qui l'a présenté, à la demande des électeurs ou bien par décision du conseil lui-même. Autre innovation, une disposition facultative créant des « circonscriptions industrielles », c'est-à-dire formées par les grosses entreprises industrielles et où les salariés peuvent voter, quel que soit leur lieu de résidence. L'explication officielle semble de prime abord logique : il s'agirait d'assurer aux travailleurs une représentation équitable aux conseils populaires et d'établir des liens entre ces derniers et les conseils ouvriers d'usine, compte tenu des attaches financières envisagées pour l'avenir entre les grandes entreprises industrielles et les organismes territoriaux. Mais on devine également une autre raison. Un vote organisé sur le lieu du travail se prête aisément à diverses pressions, celle du parti, ou celle de la direction d'entreprise; il assure une participation électorale massive, de l'ordre de 90 % au moins, qui fait baisser le pourcentage des abstentions à l'échelle nationale. Ce qui s'est du reste produit en février dernier.

La nouvelle loi électorale présente une autre particularité curieuse : elle reflète l'incertitude du Parti et du gouvernement quant à l'attitude que peut avoir à l'égard de ce scrutin une population placée dans de nouvelles conditions où la terreur ne s'exerce plus. Les électeurs iront-ils aux urnes ? Seront-ils intéressés par les élections ou les accepteront-ils avec indifférence ? Ne les boycotteront-ils pas sciemment ? Cette incertitude, la peur de voir le régime compromis ont fait que la loi électorale ne prévoit ni la participation minimum reconnue valable, ni le nombre des suffrages exprimés nécessaires à l'élection des conseillers. Elle ne fournit à ce sujet qu'une indication très générale : font partie du conseil populaire les candidats ayant successivement obtenu le plus grand nombre de voix.

L'inquiétude était prématurée, du moins cette année. Et dans les quelques localités, où la participation électorale n'a même pas atteint 40 % des inscrits, le régime n'en a pas moins remporté son habituelle « victoire » électorale.

La campagne électorale

Elle s'est déroulée en deux temps; de la mi-décembre au début de janvier 1958, formalités d'usage : inscriptions sur les listes électorales, lancement des appels, établissement des listes de candidats, organisation de premières réunions dites « de consultation »; ensuite, pendant la deuxième quinzaine de janvier, réunions électorales proprement dites.

La première phase inquiéta les milieux officiels. Elle fut, en effet, marquée par des réactions imprévues. Les organisations syndicales, invitées par leur centrale à « faire connaître aux masses laborieuses la loi électorale qui correspond pleinement à la démocratisation de l'édification socialiste », ne parvinrent pas toujours à un accord avec les partis politiques (P.O.P.U. et autres) qui, mettant à profit leur prépondérance dans les « commissions d'entente des partis politiques et des organisations sociales » évinçaient les candidats syndicaux. La même raison provoqua le mécontentement des organisations coopératives qui allèrent jusqu'à créer leur propre

(4) Article intitulé, *Vers d'autres transformations des conseils populaires*, dans « Nowe Drogi », n° 12, décembre 1957, p. 73.

commission d'entente pour faire passer leurs candidats. C'est en particulier l'*Union générale des Etudiants polonais* qui donna du fil à retordre au Front d'unité nationale, auquel elle adhéra avec plus d'un mois de retard; elle fut la dernière à adresser l'appel à ses adhérents (le 18 janvier 1958). En outre, dans beaucoup de localités, des différends surgirent entre le P.O.P.U. et le Parti paysan à propos de la désignation des candidats.

Les difficultés et les frictions qui se sont manifestées pour la première fois entre différentes organisations à l'occasion des élections du 2 février sont extrêmement significatives.

Les réunions « de consultation », qui devaient permettre aux électeurs de formuler des critiques ou des réserves au sujet des candidats présentés, ont été si peu suivies et si mornes qu'il a fallu les faire durer plus longtemps que prévu. Même dans les usines, elles n'ont attiré que 4 à 5 % des travailleurs. Quant aux étudiants, il ne se sont même pas dérangés, comme du reste durant toute la campagne électorale.

Enfin, quand il arriva aux électeurs de s'intéresser aux réunions, ce fut pour y régler leurs comptes personnels. Ils attaquèrent à qui mieux mieux les conseillers sortants, sans ménager les candidats, passant au crible leur passé et rappelant à plus d'un ses anciennes « erreurs ». Dans les circonscriptions rurales en particulier, les contacts entre la population et les futurs élus du peuple se déroulèrent dans une ambiance très animée, et les candidats passèrent de pénibles moments. Comme il était impossible de combattre les candidats sur le plan politique, les griefs personnels se manifestèrent sans indulgence et les contradicteurs s'en prirent aux hommes et à leurs faiblesses, faute de pouvoir combattre leurs idées. Cette méthode, discutable sans doute, n'en a pas moins donné satisfaction au Comité central, autant qu'au gouvernement et aux électeurs.

Les listes de candidats devaient être dressées de curieuse façon. La désignation des hommes était le lot des partis politiques (*Parti ouvrier polonais unifié, Parti paysan unifié, Groupement démocratique*), dont les représentants, réunis en commission d'entente à chaque échelon territorial, établissaient, après l'accord des organisations « sociales » (syndicats, coopératives, Ligue des femmes, etc.), une liste commune. Cette liste, qui comportait des personnalités appartenant à tous les groupements, y compris des « sans-parti », était soumise à l'assentiment du comité du Front d'unité nationale de l'échelon correspondant. Après quoi, le nom des candidats désignés était porté à la connaissance des électeurs lors des « consultations de masse ». C'est alors que, bien souvent, devait se produire de nombreuses frictions. Les activistes du Front d'unité nationale, qui trouvaient généralement la procédure inutile, envoyés dans les réunions électorales, y détournaient l'attention de l'assistance du principal objet des débats. Bien des fois, des paysans se sont plaints : « *L'envoyé du district nous a rebattu les oreilles des spoutniks et de la situation internationale, mais il n'a rien dit des listes* ». Ailleurs, on haussait les épaules avec résignation : « *Ils se sont bien désignés entre eux!* ».

Dans la plupart des villages, les candidats n'ont pourtant pas été acceptés de bon gré : « *Qu'est-ce que c'est que cette liste! Nous n'en voulons pas!* », s'écriaient les paysans. « *Et celui-là, alors! Il ne fera pas un meilleur travail au conseil que sur ses terres!* ». Alors les injures pleuvaient : — Ivrogne, voleur, tricheur,

prévaricateur, « hooligan », illettré, profiteur du malheur humain...

La population a souvent présenté ses propres candidats, et les organismes prévus par la loi électorale en ont tenu plus ou moins compte, selon les régions. C'est ainsi que dans le département de Bydgoszcz, 1.500 noms rayés des listes ont été remplacés par d'autres, désignés par les électeurs. Dans le département de Białystok, sur 3.300 personnes proposées par la population aux réunions de « consultation », 2.400 ont été admises. Dans le département de Poznan, environ 1.700 candidats aux conseils populaires communaux ont été invalidés et remplacés par 2.091 autres. Il en a été de même dans le département de Varsovie où la *vox populi* a imposé 2.690 nouveaux candidats. Et les réserves formulées par les électeurs du département d'Opole à l'égard de 1.200 concitoyens figurant sur les listes ont été jugées fondées dans 80 % des cas.

Les plaintes et les réclamations affluaient en grand nombre, pendant ce temps, aux comités départementaux du Front d'unité nationale : dans la seule ville de Poznan, on devait en enregistrer un millier, au 15 janvier 1958. Des délégations paysannes arrivaient du fin fond des provinces jusqu'à Varsovie pour obtenir gain de cause et voir figurer les candidats de leur choix sur les listes des conseils communaux. C'est dans le même sens que la population allait manifester sa volonté jusqu'à la fin de la campagne électorale.

Les délais pour l'établissement définitif des listes, fixés primitivement au 29 décembre (pour les conseils de villes et de départements) et au 8 janvier (pour les conseils des échelons inférieurs) furent donc prolongés jusqu'au 23 janvier. Les comités du Front d'unité nationale, contraints de s'incliner (la loi électorale les y obligeait) se trouvèrent par la suite dans une situation confuse : les réunions électorales de janvier, où les candidats devaient présenter leur programme et prendre connaissance des vœux des électeurs, furent confondues avec les réunions de « consultation ». Tant et si bien que même après le 23 janvier certaines listes furent modifiées à la demande de la population. (Ce que la loi électorale prévoit d'ailleurs dans des cas exceptionnels et justifiés.)

La presse polonaise devait révéler le 23 janvier que les comités du Front d'unité nationale avaient inscrit, sur les seules listes des circonscriptions rurales et des petites villes, 22.380 nouveaux candidats (sur un total de 250.000) proposés directement par les électeurs dans 30.000 réunions auxquelles assistaient plus de 1.800.000 personnes (5).

Cette pression du corps électoral s'est en général exercée dans des formes légales, sauf dans certains cas où des candidats furent molestés. Elle s'est manifestée à retardement, après que les électeurs, longtemps hésitants, eurent jugé qu'ils pouvaient prendre au sérieux la réforme des conseils populaires.

Toutefois, des réactions contraires sont venues traduire également l'hostilité d'une partie du corps électoral. On a vu circuler des tracts réclamant le boycottage du scrutin. Plusieurs can-

(5) Ces chiffres, les seuls qui aient été publiés pour l'ensemble du pays, traduisent l'attitude dynamique de la population. En réalité, le nombre total des invalidations fut supérieur de 3.639 à celui qui avait été officiellement publié, comme le prouve la différence entre le nombre primitif des candidats du Front d'Unité nationale aux conseils de communes (227.879) et celui qui fut publié après les « consultations » avec les électeurs et l'inscription de nouveaux candidats (224.240).

Sont également importants les changements effectués dans l'ordre préférentiel des candidats sur les listes. Mais aucun chiffre n'a été publié à ce sujet.

didats, en particulier dans les campagnes, ont reçu des lettres anonymes les menaçant de représailles s'ils ne se retiraient pas. Il est vrai que ces manifestations, tout compte fait peu nombreuses, n'exprimaient aucun courant d'opinion cohérent, mais seulement un refus de participer à la comédie électorale.

Le vote

La Diète n'est parvenue à promulguer la nouvelle loi sur les conseils populaires que huit jours avant les élections (le 25 janvier). Cette loi, tous les députés, y compris les « sans-parti », en ont vanté les mérites; elle a pourtant contribué à rendre plus importante la participation des électeurs. Chacun a pu penser, en effet, que « cette loi, démocratique dans son libellé, le serait également en pratique ».

Le vote a duré trois jours : il a eu lieu le 31 janvier et le 1^{er} février, dans les circonscrip-

tions industrielles et le 2 février dans toutes les circonscriptions territoriales.

Quelques rites de l'époque stalinienne ont survécu chez les activistes : le jour du vote, les drapeaux nationaux ont été hissés sur plusieurs usines et dans les rues de nombreuses villes; les bureaux de vote étaient tapissés, les urnes décorées, les isolements ornés de beaux rideaux. Les électeurs, comme par le passé, boudèrent ostensiblement les isolements et, sous les yeux de la commission, introduisirent les deux ou trois bulletins de vote (6) dans l'enveloppe réglementaire avant de la déposer dans l'urne.

Certes, on avait plus d'une fois suggéré aux électeurs, dans les usines comme dans les circonscriptions territoriales, de renoncer au secret du vote. Ils y ont, en effet, renoncé. Mais cette docilité craintive était surtout le résultat des mauvaises habitudes inculquées aux électeurs polonais par le régime « des colonels » et maintenues depuis par les communistes.

Résultats des élections

Conseils populaires de	Nombre de candidats	Nombre de sièges	Electeurs inscrits	Votants	Pourcentage des votants	Suffrages exprimés	Pour le Front d'unité nationale	Pourcentage
5 villes de plus de 300.000 hab.								
17 voïévodies (départ.)	3.090	2.140	18.116.428	15.521.890	85,7	15.472.855	14.997.001	96,9
322 districts	25.057	17.570	12.270.692	10.468.596	85,3	10.425.756	10.175.253	97,6
735 villes de moins de 300.000 hab.	34.586	23.638	5.986.289	5.316.999	88,8	5.303.264	5.217.379	98,4
44 arrondissements urbains (a)	3.914	2.700	2.693.394	2.274.093	84,4	2.267.282	2.206.577	97,3
133 bourgades								
8.339 communes rurales (b)	224.239	158.957	9.550.268	8.017.625	83,9	7.990.093	7.866.388	98,4

(a) Les villes de plus de 300.000 habitants sont divisées en arrondissements, dont chacun possède son conseil populaire.
(b) Une commune polonaise rurale comprend plusieurs villages.

Le nombre des abstentionnistes a été considérable, pour un pays à régime dictatorial, bien que, dans les grandes entreprises industrielles, 90 % des ouvriers aient voté sur les lieux mêmes de leur travail.

Les résultats, rendus publics le 6 février, n'indiquaient pas la répartition des sièges remportés selon les étiquettes politiques respectives. A l'époque où les listes de candidats pouvaient encore être l'objet de fluctuations et de modifications (c'est-à-dire vers le 20 janvier), le P.O.P.U. pouvait compter sur une majorité aux conseils de villes, de départements et de districts (50 à 56 % des candidats), mais il se trouvait minoritaire dans les conseils de villages (33 à 34 %). A la même date, le Parti paysan unifié s'était assuré 25 à 26 % des sièges aux conseils de départements et de districts et de 20 à 25 % aux conseils de villages. Enfin, le Groupement démocratique devait obtenir, à l'exception des campagnes, un peu partout 14,5 % (dans les grandes villes), 9 % (dans les villes de moyenne importance), 7 à 8 % (dans les départements) et 4 % des sièges dans les districts. Il semble que les résultats n'aient pas démenti ces pronostics.

**

De même que les récentes élections, sans être encore démocratiques, ne ressemblent plus à

celles de l'époque stalinienne, de même les nouveaux conseillers l'emportent, dans leur majorité, sur les anciens, tant par leur instruction et leurs qualifications que par leur moralité et leur désir de travailler sérieusement.

La nouvelle loi sur les conseils populaires leur donne la possibilité d'agir dans tous les domaines de la vie communale. Il reste à savoir si le Parti acceptera vraiment d'appliquer cette loi et s'il permettra aux conseillers de bonne volonté d'exercer leur énergie. Certes, par le truchement de Gomulka et des autres dignitaires du régime, le Parti prétend n'avoir aucun désir de « commander » aux conseils. Il promet solennellement de se limiter à les « diriger politiquement et idéologiquement ». Mais il y a là une nuance qui peut fort bien échapper à certains secrétaires du P.O.P.U. Elle leur échappera même sans aucun doute.

JEAN MALARA.

(6) Les électeurs (hommes et femmes âgés d'au moins 18 ans révolus) des grandes villes détachées des départements ont voté à la fois pour le conseil de ville et pour le conseil d'arrondissement. Ceux des villes détachées des districts ont eu à déposer deux bulletins : 1° pour le conseil de ville; 2° pour le conseil départemental. Les habitants des petites villes, des bourgades et des villages ont eu à élire trois conseils : 1° de bourgade ou de commune; 2° de district; 3° de département.